

Kommission Forschungstauchen Deutschland

Jahresbericht 2016 zum wissenschaftlichen Tauchen in Deutschland und Europa

Mai 2017, No. 1

Alfred-Wegener-Institut
Helmholtz Zentrum für Polar
und Meeresforschung (AWI).

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Bundesministerium für
Bildung und Forschung
(BMBF)

Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg

Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel (CAU)

Deutsches
Schifffahrtsmuseum
(DSM)

Hemmenhofen Training
Center for Inland Water
Archaeology (HTCIWA)

Institut für Angewandte
Ökosystemforschung
IfAÖ

Leibniz-Institut für
Ostseeforschung
Warnemünde (IOW)

Leibniz Zentrum für Marine
Tropenforschung
(ZMT)

Max-Planck-Institut für
Marine Mikrobiologie
Bremen (MPIMM)

Niedersächsisches Institut
für historische Küsten-
forschung (NIHK)

OZEANEUM - Stralsund

Prüfungskommission für
Forschungstaucher der
DGUV

Limnologische Station -
Technische Universität
München (TUM)

Universität
Hamburg

Universität Rostock

Vorwort

Der vorliegende Jahresbericht 2016 der Kommission Forschungstauchen Deutschland wurde in Zusammenarbeit der wesentlichen Körperschaften der deutschen aquatischen Forschung (Forschungsinstitute, Universitäten und Landesämter) sowie der Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), der Prüfungskommission für Forschungstaucher (PK) und dem für das berufliche Tauchen in Deutschland zuständigen Fachausschuss Tiefbau der BG-BAU erstellt. Er soll Behörden, Instituten und interessierten Personen einen Überblick über den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Tauchens mit „geprüften Forschungstaucherinnen“ bzw. „geprüften Forschungstauchern“ im Rahmen deutscher Forschungsprojekte im In- und Ausland geben. Er gibt zudem einen Überblick über aktuelle Forschungsprojekte die im Jahr 2016 an den Mitgliedsinstitutionen der Kommission Forschungstauchen Deutschland durchgeführt wurden und enthält eine Auflistung der entsprechenden Publikationen, die auf Basis des wissenschaftlichen Tauchens in den letzten 3 Jahren entstanden sind. Der Bericht berücksichtigt nur die der KFT gemeldeten Projekte und Publikationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Kommission Forschungstauchen Deutschland im Mai 2017

www.forschungstauchen-deutschland.de

Inhaltsverzeichnis

1. Hintergrund.....	4
2. Europäischer (Internationaler) Rahmen.....	5
3. KFT Aktivitäten 2016.....	6
3.1 Aus- und Weiterbildungen (2016).....	7
3.2 KFT Dienstleistungen 2016 auf nationaler Ebene.....	8
4. Nationale und internationale Aktivitäten von KFT-Mitglieder.....	9
4.1 Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI).....	9
4.2 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).....	9
4.3 Deutsches Schiffahrtsmuseum (DSM).....	10
4.4 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU).....	10
4.5 Forschungstauchzentrum - Universität Rostock (FTZ).....	10
4.6 Institut für Angewandte Ökosystemforschung IfaÖ, GmbH.....	11
4.7 Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW).....	11
4.8 Leibniz Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT).....	12
4.9 Limnologische Station Iffeldorf - Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie, Technische Universität München (TU München).....	12
4.10 Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen (MPIMM).....	12
4.11 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung (NIhK), Wil- helmshaven.....	13
4.12 OZEANEUM - Stralsund (Gesellschaft der Stiftung Deutsches Meeresmu- seum - Museum für Meereskunde und Fischerei - Aquarien).....	13
4.13 Prüfungskommission für Forschungstaucher der DGUV	14
4.14 Hemmenhofen Training Center for Inland Water Archaeology	14
4.15 Universität Hamburg, Zentrum für Meeres- und Klimaforschung.....	14
4.16 Universität Oldenburg, Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM)..	15
5. Forschung.....	15
5. 1 Forschungsprojekte an deutschen Forschungseinrichtungen und Universitä- ten mit signifikantem Beitrag durch wissenschaftliche Taucher im Jahr 2016.....	16
5.2 Projektliste 2016.....	21
6. Ausblick.....	27
7. Termine.....	28
8. Anhang.....	29
8.1 Bilder.....	29
8.2 Publikationsliste 2014 bis 2016 (ISI Publikationen, Berichte & Examensarbei- ten)	29

1. Hintergrund

Aquatische Wissenschaften sind in vielen Bereichen auf direkte beobachtende oder experimentelle Tätigkeiten in situ unter Wasser angewiesen. Diese Arbeiten werden je nach Bedarf entweder schiffsgestützt von der Oberfläche, mit Hilfe von ROVs und AUVs oder, bei komplexen Arbeiten insbesondere im Flachwasserbereich (< 30m Wassertiefe), mit wissenschaftlichen Tauchern durchgeführt. Wie bei anderen wissenschaftlichen Tätigkeiten mit einem potentiell höheren Risiko (z.B. das Arbeiten mit radioaktivem Material) ist für das wissenschaftliche Arbeiten unter Wasser vom Gesetzgeber seit 1972 eine spezielle Zusatzausbildung („geprüfter Forschungstaucher¹“) mit abschließender Fähigkeitsprüfung vor der Prüfungskommission für Forschungstaucher auf Basis des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes (BGR/GUV-R 2112 – Ausgabe 2011, "Einsatz von Forschungstauchern") vorgeschrieben. In Deutschland bieten insgesamt 7 universitäre und außeruniversitäre Forschungs- und Lehreinrichtungen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität Rostock, Universität Hamburg, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Technische Universität München, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung, Hemmenhofen Training Center for Inland Water Archaeology) diese Ausbildung bzw. einzelne Ausbildungsmodulare im Rahmen von jährlichen Kursen an.

In diesem fachlich hoch spezialisierten Umfeld werden an deutschen Forschungs- und Lehreinrichtungen jährlich ca. 4700 Tauchgänge für die Forschung durchgeführt. Die Spannweite der wissenschaftlichen Fragestellungen und daran gekoppelten Aufgabenstellungen unter Wasser sind dabei äußerst vielfältig. Sie umfassen natur- und geisteswissenschaftlich orientierte Arbeiten, darunter zoologische oder botanische Probenahmen und Monitoring, komplexe wissenschaftliche Experimente, wissenschaftliche Foto- und Filmdokumentationen, geologische und sedimentologische Untersuchungen, sowie archäologische Ausgrabungen und Tauchgänge zum Schutz und zur Konservierung von Unterwasser-Kulturgütern.

Die Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT) ist die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Gremium der zuständigen Berufsgenossenschaft benannte Fachvertretung der tauchenden aquatischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die KFT e.V. wurde 1995 als Interessensvertretung der in Deutschland tätigen Ausbildungsinstitutionen zum geprüften Forschungstaucher (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Universitäten und Landesämter) gegründet und ist seit 2006 als anerkannter Berufsverband tätig. Die insgesamt 16 stimmberechtigten Mitglieder der KFT² setzen sich zu-

1) Der Begriff „geprüfter Forschungstaucher“ umfasst in diesem Bericht das weibliche und das männliche Geschlecht.

2) Universitäten: Forschungstauchzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am Institut für Geowissenschaften (CAU - Ausbildungsbetrieb); Universität Hamburg - Zentrum für Meeres- und Klimaforschung (Vorausbildungsbetrieb); Universität Oldenburg - Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM - Ausbildungsbetrieb); Forschungstauchzentrum - Universität Rostock (FTZ - Ausbildungsbetrieb); Limnologische Station Iffeldorf - Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie, Technische Universität München (Ausbildungsbetrieb). Forschungseinrichtungen: Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung - Zentrum für wissenschaftliches Tauchen (AWI-CSD - Ausbildungsbetrieb); Deutsches Schifffahrtsmuseum (DSM); Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW); Leibniz Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT - Ausbildungsbetrieb); Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen (MPIMM); Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung, Wilhelmshaven (NIHK); Privatwirtschaftliche Unternehmen: Hemmenhofen Training Center for Inland Water Archaeology (HTCIW - Ausbildungsbetrieb); Institut für Angewandte Ökosystemforschung, GmbH (IfaÖ); OZEANEUM - Stralsund (Gesellschaft der Stiftung Deutsches Meeresmuseum - Museum für Meereskunde und Fischerei - Aquarien). Behörden: Prüfungskommission für Forschungstaucher der DGUV (PK), Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

sammen aus den relevanten Körperschaften der deutschen aquatischen Forschung (Forschungsinstitute, Universitäten und Landesämter) sowie Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Prüfungskommission für Forschungstaucher (PK) im, für das berufliche Tauchen in Deutschland zuständigen, Fachausschuss Tiefbau der BG-BAU.

Die KFT ist zuständig für die Entwicklung und Koordination des wissenschaftlichen Tauchens in Deutschland. Sie vertritt die wissenschaftlichen und logistischen Interessen der tauchergestützten aquatischen Forschung auf nationaler Ebene und nimmt deutsche Interessen im Bereich des professionellen wissenschaftlichen Tauchens in Europa im Rahmen der nationalen Vertretung im European Scientific Diving Panel (ESDP) des Marine Board / European Science Foundation wahr.

Wichtige Aufgaben der Kommission Forschungstauchen Deutschland mit ihren unterschiedlichen Arbeitsgruppen sind dabei:

- die Weiterentwicklung der Sicherheitsregelwerke für das Forschungstauchen in Deutschland in Zusammenarbeit mit den entsprechenden staatlichen Stellen,
- die methodische Weiterentwicklung und Gewährleistung eines hohen wissenschaftlichen Standards im wissenschaftlichen Tauchen,
- die Erstellung von Ausbildungsplänen für das Forschungstauchen in Deutschland,
- die Beratung Dritter (Universitäten oder Institutionen ohne eigene Forschungstaucher) hinsichtlich der Durchführung von wissenschaftlichen Projekten, in denen Forschungstaucher eingesetzt werden sollen.

Die KFT ist damit die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des professionell-wissenschaftlichen Tauchens in Deutschland. Wesentliches Ziel der Kommission ist die Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an deutschen Forschungseinrichtungen in Hinblick auf die sichere und wissenschaftlich hochwertige Durchführung von Forschungstauchvorhaben in Deutschland und im Ausland.

2. Europäischer (Internationaler) Rahmen

Wissenschaftliches Tauchen hat sich insbesondere im letzten Jahrzehnt zu einer auf europäischer Ebene international vernetzten Methode entwickelt. Seit der Gründung des European Scientific Diving Panels (ESDP) in Bremerhaven 2007 durch die 6 EU-Staaten Deutschland, Frankreich, England, Italien, Schweden und Finnland in Bremerhaven (AWI) und der nur wenig später erfolgten Aufnahme der Kommission als Panel des EU-Marine Board in 2009, hat sich das wissenschaftliche Tauchen in Europa signifikant weiterentwickelt. Als wissenschaftsgetriebene „bottom-up“ Initiative der Gründungsstaaten war und ist es das wesentliche Ziel des ESDP, die Zusammenarbeit tauchender Wissenschaftler in Europa zu erleichtern, um internationale Kooperationsprojekte auch unter Wasser gemeinsam durchführen zu können. Kernpunkt dieser Bestrebungen war die Etablierung von einheitlichen „europäischen“ Sicherheits- und Verfahrensstandards für die Durchführung von wissenschaftlichen Arbeiten unter Wasser und in einem zweiten Schritt die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen nationalen Ausbildungen innerhalb der ESDP-Mitgliedstaaten. Gemeinsames Ziel der Mitgliedstaaten ist, dass tauchende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unabhängig von ihrem jeweiligen europäischen Herkunftsland in wissenschaftlichen Projekten in Europa gemeinsam auch unter Wasser arbeiten können. Aus diesem Prozess heraus entstand 2010 in den Mitgliedstaaten

des ESDP das von den jeweiligen nationalen Gremien ausgestellte Zertifikat „European Scientific Diver“. Die nationalen Gremien der Mitgliedstaaten attestieren damit, dass die jeweilige nationale Ausbildung mindestens den o.g. „Europäischen Sicherheits- und Verfahrensstandards für die Durchführung von wissenschaftlichen Arbeiten unter Wasser“ entspricht und gegenseitig im vollen Umfang anerkannt wird. Dieser europäische Prozess hat sich seit 2012 verfestigt und ist heute auch im deutschen Regelwerk „BGR/GUV R-2112“ in Anhang 4 – „Ausbildungsplan“ sowie in Anhang 5 – „Anerkennung von (europäischen) Ausbildungen“ schriftlich fixiert. Diese inzwischen belastbar aufgestellte gegenseitige Anerkennung macht es u.a. möglich seit 2015 eine gemeinsame europäische Ausbildung zum „geprüften Forschungstaucher / European Scientific Diver“ durch die Länder Deutschland, Schweden und Finnland europaweit anzubieten. Dieses Modell einer länderübergreifenden gemeinsamen Ausbildung setzt sich zwischenzeitlich im Europäischen Umfeld durch mit aktuellen Anfragen aus Norwegen und aus Portugal an die KFT zwecks einer gemeinsamen Ausbildung zu „European Scientific Diver“ innerhalb der kommenden Jahre.

Im Rahmen einer sehr erfolgreichen „capacity development“ Maßnahme des DAAD in Kooperation mit der chilenischen Forschungs- und Militärverwaltung, der KFT und der Deutschen Prüfungskommission für Forschungstaucher wurde 2007 erstmals eine Ausbildung zum wissenschaftlichen Taucher nach deutschem Vorbild im außereuropäischen Ausland etabliert die bis heute im Rahmen von jährlichen Kursen an der Universität Austral Chile angeboten wird. Des Weiteren gibt es seit 2016 Kooperationsanfragen seitens Indonesien und Fidschi nach „Amtshilfe“ im Aufbau einer nationalen Ausbildung zum wissenschaftlichen Taucher in diesen Ländern.

3. KFT Aktivitäten 2016

Im Jahr 2016 wurden an deutschen Forschungs- und Lehrinrichtungen insgesamt 4700 Tauchgänge im wissenschaftlichen Umfeld durchgeführt. Bei einer mittleren Tauchzeit von ca. 50 min (mit einer Spannbreite der Taucheinsatzdauer zwischen 20 min. bei kurzen biologischen Probenahmen bis zu 180 min. bei archäologischen Ausgrabungen) verbrachten an deutschen Forschungseinrichtungen tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler pro Jahr ca. 3800 Personenstunden zu Forschungszwecken unter Wasser. Etwa 1400 TG (30 %) dieser Tauchgänge entfallen auf die Aus- und Weiterbildung zum geprüften Forschungstaucher und zum Taucheinsatzleiter gemäß den deutschen Ausbildungsrichtlinien. Von den insgesamt 3300 (70%) im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten durchgeführten Tauchgängen wurden 2079 TG (63%) in deutschen Gewässern durchgeführt. Hier lag der geographische Schwerpunkt der wissenschaftlichen Untersuchungen in der Nord- und Ostsee, den bayrischen Voralpenseen, den schwäbischen Seen im Allgäu sowie dem Bodensee.

Im internationalen Umfeld wurden im Rahmen von deutschen Expeditionen insgesamt 1221 TG (37%) durchgeführt. Zielgebiete dieser Expeditionen waren (geordnet nach Anzahl der getätigten Tauchgänge): Spitzbergen (Arktis), Schweiz, Österreich, Indonesien, Italien, Französisch-Polynesien, Chile, Antarktis und USA. Im Rahmen dieser Expeditionen wurde teilweise mit nur aus deutschen Wissenschaftlern bestehenden Tauchgruppen getaucht oder es wurden, in den letzten Jahren stark zunehmend, internationale Gruppen zusammengestellt, welche dann entweder unter deutscher Leitung oder unter der Leitung von qualifizierten ausländischen Taucheinsatzleitern durchgeführt wurden. Im letzteren Fall werden für die jeweilige Expedition im Vorfeld gemeinsame Tauch- und Sicherheitsstandards zwischen den beteiligten Instituten vereinbart, welche den Sicherheitsstandards aller beteiligten Institute genügen.

Diese Entwicklung ist insbesondere für die Entwicklung internationaler Forschungskoope-
rationen mit deutscher Beteiligung sehr wichtig und war bis vor wenigen Jahren noch kaum denk-
bar. Die konsequente Entwicklung des wissenschaftlichen Tauchens in Deutschlands von einer
durch rein nationale Vorschriften geprägten Methode zu einem Verfahren auf europäisch har-
monisierten Standard hat dazu geführt, dass internationale Forschung heute innerhalb von
Europa auch unter Wasser ohne größere bürokratische Hürden möglich ist. So wurde 2016
z.B. erstmals eine sehr erfolgreiche internationale Expedition zur Antarktischen Halbinsel
durchgeführt bei der sich das wissenschaftliche Tauchteam aus deutschen, belgischen, schwe-
dischen und argentinischen Teilnehmern zusammensetzte. Ferner fand 2016 im Rahmen einer
internationalen Kooperation zwischen Schweden, Finnland und Deutschland zum zweiten Mal
ein Ausbildungskurs zum „European Scientific Diver“ statt, an dem Studenten und Wissen-
schaftler aus sieben Nationen teilnahmen.

3.1. Aus- und Weiterbildungen in 2016

Die Ausbildung zum „geprüften Forschungstaucher“ wird an 7 deutschen Ausbildungsbetrie-
ben in unterschiedlicher Form angeboten. Hierbei wird zwischen der sogenannten „Vollaus-
bildung“ und der „Verkürzten Ausbildung“ unterschieden.

Im Rahmen der Vollausbildung können StudentInnen und WissenschaftlerInnen deutscher
und internationaler Herkunft das wissenschaftliche Arbeiten unter Wasser erlernen ohne Vor-
kenntnisse im Tauchen zu besitzen. Die Ausbildung ist in der Regel in wenigstens zwei (teil-
weise auch mehr) Zeitblöcke über das Jahr hinweg verteilt und dauert insgesamt 8 bis 10 Wo-
chen. Die Teilnehmer werden nach bestandener medizinischer Eignungs- und Fitnessprüfung
im Rahmen dieser Ausbildung im ersten Teil zunächst im sicheren und verantwortungsbe-
wussten Tauchen unterrichtet und im zweiten Teil dann in den speziellen Anwendungen und
Anforderungen des wissenschaftlichen Arbeitstauchens geschult. Die Ausbildung umfasst min-
destens 240h in Theorie und Praxis wobei im Rahmen der Ausbildung wenigstens 50 Tauch-
stunden und 70 Tauchgänge nachgewiesen werden müssen. Die Vollausbildung wird heute an
den 4 deutschen Universitäten Kiel, Rostock, Oldenburg, München jeweils 1 x jährlich, teils
semesterbegleitend, angeboten.

Ist vor der Ausbildung zum „geprüften Forschungstaucher“ bereits eine profunde Taucherfah-
rung vorhanden, z.B. aus früheren Sporttauchaktivitäten, so können sich Teilnehmer für die
sog. „Verkürzte Ausbildung“ bewerben. Dabei wird eine bereits vorhandene Taucherfahrung
von wenigstens 30h unter Wasser gefordert sowie ein belastbares theoretisches Wissen auf
den Gebieten Tauchmedizin, Tauchphysik und Tauchtechnik. Die „Verkürzte Ausbildung“ dau-
ert in der Regel 4 Wochen und ist oftmals in zwei 14-tägige Blockkurse gegliedert. Im Rahmen
dieser Kurse liegt der Schwerpunkt auf der Weiterbildung der Teilnehmer im Bereich der wis-
senschaftlichen Arbeitsmethoden unter Wasser sowie auf die speziellen Anforderungen des
wissenschaftlichen Arbeitstauchens in Theorie und Praxis. Die „Verkürzte Ausbildung“ wird
heute an den 4 deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen Alfred-Wegener-Insti-
tut, Uni Kiel, Zentrum für Marine Tropenforschung und dem HTCIWA (Hemmenhofen Training
Center for Inland Water Archaeology) angeboten.

Beide Kursangebote schließen identisch mit einer 2-tägigen berufsgenossenschaftlichen Prü-
fung durch die Prüfungskommission für Forschungstaucher des Fachausschuss Tiefbau der BG-
BAU und der staatlich anerkannten Qualifikation „geprüfter Forschungstaucher“. Basierend
auf diesem Zertifikat haben Teilnehmer die Berechtigung das Zertifikat „European Scientific
Diver“ bei der KFT zu beantragen. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 72 StudentInnen und Wis-
senschaftlerInnen aus insgesamt 7 Nationen in Deutschland zu geprüften Forschungstauchern
gemäß BGR/GUV R-2112 ausgebildet und zertifiziert.

Die Kosten für die Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher lagen 2016 zwischen 800 und 1560 € pro Person. Seit 2014 werden Kurse sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten. Die wissenschaftlichen Ausbildungsinhalte der Kurse richten sich dabei u.a. auch nach der wissenschaftlichen Expertise der jeweiligen Ausbildungsstätten. So werden z.B. bei der Ausbildung im Hemmenhofen Training Center for Inland Water Archaeology neben den allgemeinen tauchtechnischen Fähigkeiten insbesondere auch archäologische Methoden der Unterwasserforschung vermittelt. An der Universität Rostock, am Alfred-Wegener-Institut und am Zentrum für Marine Tropenökologie werden insbesondere marin-biologische sowie auch ingenieurtechnische Schwerpunkte gelehrt, an der Universität Oldenburg werden limnologische, ökologische und marin-biologische Inhalte vermittelt, und an der TU München liegt der Fokus auf limnologischen Ausbildungsinhalten. Der Ausbildungsbetrieb der Universität Kiel ist interdisziplinär aufgestellt und vermittelt neben biologisch/zoologischen, archäologisch/ur- und frühgeschichtlichen Arbeitsmethoden auch geowissenschaftliche Methoden der Unterwasserforschung. Unabhängig von den wissenschaftlichen Schwerpunkten der jeweiligen Universitäten und Forschungseinrichtungen bilden alle Ausbildungsbetriebe jedoch dieselben Grundkenntnisse und Fertigkeiten aus mit dem übergeordneten Ziel, dass alle in Deutschland ausgebildeten Forschungstaucher innerhalb eines wissenschaftlichen Projektes gemeinsam sicher und effizient arbeiten können.

Zum Erhalt der Lizenz „geprüfter Forschungstaucher / European Scientific Diver“ muss jeder Forschungstaucher pro Jahr 12 Tauchgänge mit wenigstens 300 min Tauchzeit in seinem „Taucherdienstbuch“ nachweisen. Ist dies aus Zeit- oder anderen Gründen einem geprüften Forschungstaucher nicht möglich, kann die Lizenz erneuert werden, indem eine Überprüfung der Tauchfertigkeit in einem der oben genannten Ausbildungsbetriebe durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Überprüfung werden auf Basis einer gültigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung (Typ G31.2) die körperliche Fitness sowie die praktischen Fähigkeiten als Einsatztaucher und Signalmann sowie die theoretischen und praktischen Fähigkeiten bei der Erstversorgung eines Tauchunfalls überprüft. Bei erfolgreicher Durchführung wird vom Ausbildungsleiter die Einsatzfähigkeit des Forschungstauchers im Dienstbuch bescheinigt.

Jeder wissenschaftliche Tauchgang in Deutschland wird von einem verantwortlichen Taucheinsatzleiter geleitet. Die Befähigung zum Taucheinsatzleiter setzt oft ein hohes Maß an Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten unter Wasser sowie profunde Kenntnisse in der Leitung eines Taucheinsatzes voraus. Der Taucheinsatzleiter hat die Aufgabe, die an deutschen Forschungsstätten gültigen sicherheits- und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an der jeweiligen Tauchstelle im In- und Ausland umzusetzen und deren Einhaltung zu garantieren. Er erstellt dazu für jeden Taucheinsatz (z.B. Tauchgänge im Rahmen einer Expedition) eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung und hinterlegt diese beim Arbeitgeber. Der Taucheinsatzleiter ist im Rahmen des Taucheinsatzes gegenüber den Mitgliedern der Tauchgruppe fachlich (und ggfls. auch disziplinarisch) weisungsbefugt und muss daher vom jeweiligen Arbeitgeber schriftlich bestellt werden um ggfls. arbeitsrechtlich belastbar handeln zu können.

3.2. KFT Dienstleistungen 2016 auf nationaler Ebene

Neben der Unterstützung wissenschaftlicher Forschung und universitärer Lehraktivitäten werden seitens der KFT weitere, insbesondere administrative Aufgaben auf nationaler Ebene durchgeführt. Als wesentliche Dienstleistungen der KFT bezüglich der Aus- und Weiterbildungen sind für 2016 zu nennen:

- Die Aufarbeitung und Zurverfügungstellung von Informationen zum wissenschaftlichen Tauchen in Deutschland und Europa für deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Homepage www.forschungstauchen-deutschland.de), 3-monatiger KFT-Newsletter und individuelle Beratung einzelner Projekte).
- Die Erstellung von Handlungshilfen und -empfehlungen zur Anwendung spezifischer Methoden im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten unter Wasser (wiss. Tauchen mit speziellen Gasen, wiss. Tauchen von großen Forschungsschiffen).
- Die Weiterentwicklung des nationalen Regelwerkes BGR/GUV-R 2112 „Einsatz von Forschungstauchern“ in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufsgenossenschaft.
- Die Herausgabe der englischen Übersetzung des deutschen Regelwerkes BGR/GUV-R 2112 „Operation of Scientific Divers“ für Projekte mit internationaler Beteiligung.
- Die Erstellung eines Lehrbuchs „Forschungstauchen“ für die Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher.

4. Nationale und internationale Aktivitäten von KFT-Mitgliedern

4.1. Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (Ausbildungsbetrieb)

Das wissenschaftliche Tauchzentrum des AWI ist auf Helgoland angesiedelt und hat ganzjährig besetzte Zweigstellen in Bremerhaven und Sylt sowie bedarfsbesetzte Tauchdependancen in Spitzbergen (3-4 Monate pro Jahr) und an der deutschen Antarktisstation Neumayer III (1-2 Monate pro Jahr). Alle Tauchaktivitäten des AWI werden zentral vom wissenschaftlichen Tauchzentrum Helgoland koordiniert und genehmigt. Das wissenschaftliche Tauchen am AWI gliedert sich in die drei in etwa gleich großen Bereiche „Science“ (Wissenschaftliche Projekte des Tauchzentrums selbst), „Service Science“ (wissenschaftliche Projekte die von Mitarbeitern des Tauchzentrums unterstützt werden, wenn z.B. durchführende Wissenschaftler selbst nicht tauchen können oder Tauchunterstützung benötigen) und „Education“ (Kurse und Ausbildungen im Bereich wiss. Tauchen). Mit Stand Dezember 2016 beschäftigte das AWI insgesamt 10 zertifizierte Taucheinsatzleiter und 62 zertifizierte wissenschaftliche Taucher bzw. als wissenschaftliche Taucher zertifizierte Wissenschaftler. 2016 wurden am AWI weltweit 1156 Tauchgänge durchgeführt mit Schwerpunkt in den Polargebieten und der Nordsee. Das AWI stellt 2016 den Sprecher der Kommission Forschungstauchen Deutschland, ist die Zertifizierungsstelle für das Zertifikat „European Scientific Diver“ in Deutschland und stellt den deutschen Delegierten im European Scientific Diving Panel (ESDP) des Marine Board.

4.2. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Das BMBF ist ständiges Mitglied der KFT und berät zusammen mit der Prüfungskommission für Forschungstaucher des Fachbereiches Bauwesen, Sachgebiet Tiefbau der DGUV die Kommission in rechtlichen und verwaltungstechnischen Belangen. Ein vom BMBF entsandter Vertreter ist insbesondere im Bereich der europäischen (und langfristig auch internationalen) Harmonisierung und gegenseitigen Anerkennung nationaler Ausbildungslehrgänge zum Forschungstaucher von großer Bedeutung und bildet den rechtlichen und forschungspolitischen Hintergrund der KFT. Als Vertreter und Stellvertreter des BMBF in der KFT wurden seitens des BMBF Herr Dr. Ulrich Wolf resp. Herr Dr. Dirk Schories (Projekträger Jülich, Forschungszentrum Jülich) entsandt.

4.3. Deutsches Schiffahrtsmuseum (DSM)

Das Deutsche Schiffahrtsmuseum ist eines der 8 Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Im Mittelpunkt des Forschungs- und Ausstellungsprogramms „Mensch & Meer“ steht deren wechselvolle und folgenreiche Beziehung. Diese drückt sich in der Konzeption, Nutzung, Erforschung und Reflexion maritimer Technologien aus. Das DSM betreibt wissenschaftliches Tauchen im Rahmen ausgewählter Forschungsprojekte zur Beantwortung von Fragestellungen, die sich aus seinem Forschungs- und Ausstellungsprogramm ableiten. Das DSM hält keine eigene Forschungstauchgruppe vor. Wissenschaftliche Tauchprojekte werden daher stets in Kooperation mit anderen Partnern durchgeführt. Mit Stand Dezember 2016 beschäftigte das DSM zwei zertifizierte Taucheinsatzleiter in Form zweier als wissenschaftliche TaucherInnen zertifizierte/r WissenschaftlerInnen. 2016 wurden durch das DSM 129 Tauchgänge durchgeführt, und zwar im Rahmen einer Lehrgrabung für Studierende in Kooperation mit dem Maritime Program der Syddansk Universitet Denmark, Campus Esbjerg. Ziel war die Untersuchung und Dokumentation eines Schiffswracks aus dem 16. Jahrhundert vor Mukran auf Rügen (Ostsee). Die Untersuchung ist Teil des im Rahmen des Leibniz-Wettbewerbsverfahren geförderten Forschungsprojektes „Von der Nordsee zum Nordmeer: Interdisziplinäre Studien zur Hanse“, das seit 2015 am Deutschen Schiffahrtsmuseum durchgeführt wird. Die Felduntersuchungen werden im Juni 2017 in gleicher Konstellation fortgeführt. Fragestellungen und Forschungsgegenstand werden u.a. auch über die Ausstellung publiziert. Dem DSM kommt damit – ebenso wie dem OZEANEUM – eine besondere Rolle im Zusammenhang mit dem Wissenstransfer in die Gesellschaft zu.

4.4. Forschungstauchzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am Institut für Geowissenschaften (Ausbildungsbetrieb)

Das Kieler Forschungstauchzentrum wurde in den 60-iger Jahren ins Leben gerufen und ist damit das älteste Forschungstauchzentrum Deutschlands. Bis heute unterstützt es als zentrale Universitätseinrichtung mit über 50 aktiven Forschungstauchern/Innen alle Fachbereiche und Forschungsinstitutionen, die wissenschaftliches Tauchen für Forschung und Lehre benötigen. Dabei werden seit je her Forschungsvorhaben im In- und Ausland unterstützt. In 2016 wurden über 150 wissenschaftliche Tauchgänge allein für verschiedene Forschungsprojekte hauptsächlich aus den Bio- und Geowissenschaften sowie der Ur- und Frühgeschichte durchgeführt. Als Ausbildungsbetrieb führt Kiel pro Jahr sowohl eine Vollausbildung als auch zusätzlich eine verkürzte Ausbildung i.d.R. mit je 12 Teilnehmern durch. Für beide Ausbildungen können sich auch Personen anderer nationaler wie internationaler Forschungseinrichtungen bewerben. In 2016 wurden Personen aus den Fachgebieten Biologie, Archäologie / Ur- und Frühgeschichte, Geowissenschaften, Physik der Erde, marine Ingenieurwesen und Gerätetechnik ausgebildet. Der Ausbildungsbetrieb bietet zudem Weiterbildungskurse u.a. zum Taucheinsatzleiter an.

4.5. Forschungstauchzentrum (FTZ), Universität Rostock (Ausbildungsbetrieb)

Das Forschungstauchzentrum Rostock besteht in seiner heutigen Form seit 2006. Es ging aus einer vergleichbaren Institution der ehemaligen DDR hervor, welche seit 1961 wissenschaftliche Schwimmtaucher ausbildete. Das FTZ unterstützt als Serviceeinrichtung alle Bereich der Universität Rostock und hat 2016 in diesem Rahmen 850 Tauchgänge in Forschung und Lehre durchgeführt. Als Ausbildungsbetrieb führt das FTZ Rostock jährlich eine Vollausbildung über einen Zeitraum von 8 – 10 Wochen (verteilt über das Jahr) durch, die in Kooperation mit dem Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV (LAKD) erfolgt. Die Kurse des FTZ Rostock sind sowohl für deutsche als auch ausländische Teilnehmer mit deutschen Sprachkenntnissen offen. Die Ausbildung am

FTZ Rostock ist vom Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V als berufliche Weiterbildung nach dem Gesetz zur Freistellung für Weiterbildungen für das Land MV (BfG M-V vom 13.12.2013) anerkannt. Das FTZ Rostock ist international insbesondere in Chile tätig. Dort wurden 2016 für das Projekt AquaCare in Kooperation mit der Universität Austral Chile wissenschaftliche Untersuchungen unter Wasser durchgeführt. Die diesbezügliche Kooperation des FTZ Rostock mit Chile besteht seit 2007. In diesem Jahr besuchte eine deutsche Delegation aus Vertretern der Universität Rostock, der Kommission Forschungstauchen Deutschland und der Prüfungskommission für Forschungstaucher Deutschland die Universität Austral de Chile in Valdivia im Rahmen eines „capacity development“ Projektes mit dem gemeinsamen Ziel eine eigne chilenische Ausbildung zum Forschungstaucher auf Basis der ESD Standards aufzubauen. Das FTZ begleitete diese Ausbildungen in den Jahren 2009 und 2010 aktiv und legte somit die Grundlage, dass diese Kurse heute aufgrund der großen Nachfrage regelmäßig an der UACH angeboten werden.

4.6. Institut für Angewandte Ökosystemforschung IfAÖ, GmbH

Das IfAÖ (GmbH) ist als gewerblich tätige Forschungsinstitution insbesondere im Bereich der Erstellung von Gutachten, Monitoringverfahren und Managementplänen unter Wasser tätig. Mit 5 im IfAÖ angestellten geprüften Forschungstauchern, die nach Bedarf durch externe Mitarbeiter ergänzt werden, hat das IfAÖ im Jahr 2016 insgesamt 124 Tauchgänge durchgeführt und dabei 4 größere Projekte bedient: (1) Erstellung des Managementplans für das FFH-Gebiet DE 1447-302 „Jasmund“/ AG: ILN Greifswald Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz GmbH mit einer Kartierung und Bewertung des marinen LRT 1170 (Riffe), (2) Projekt „Nord Stream 2“ und „Benthos Recovery Monitoring AG: New European Pipeline AG“ mit der Probenahme in natürlichen Lebensräumen wie z.B. Riffen, Sandbänken, Makrophyten-beständen, aber auch auf künstlichem Hartsubstrat (Pipeline), (3) Projekt zur Erfassung möglicher Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt während der Betriebsphase Offshore-Windpark RIFFGAT 1. und 2. Betriebsjahr AG: Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG und (4) Makrozoobenthos-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern. Bewertung der inneren Küstengewässer in Mecklenburg- Vorpommern (M-V) nach MarBIT-Verfahren im Rahmen der WRRL/ AG: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V mit standardisierten Probenahmen der Weichboden und Phytal-Fauna.

4.7. Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)

Das Leibniz Institut für Ostseeforschung (IOW) besitzt seit seiner Gründung 1992 eine aktive Forschungstauchergruppe die sich aus einer Gruppe wissenschaftlicher Schwimmtaucher der Vorgängereinrichtung (Institut für Meereskunde) zusammengesetzt hat. Die Tauchergruppe bestand im Jahr 2016 aus 11 aktiven Tauchern. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum (2016) 124 Tauchgänge im Auftrage des Instituts durchgeführt. Diese wurden vorwiegend im Rahmen verschiedener Projekte wie Baltic Transcoast (in enger Zusammenarbeit mit der Universität Rostock) oder im Rahmen von Monitoringaufgaben an den MARNET-Stationen in der Ostsee durchgeführt. In 2016 wurde durch die DGUV ein Taucher des IOW als neuer Ausbildungshelfer für den Ausbildungsbetrieb der Universität Rostock anerkannt. Damit verfügt das Institut nunmehr über einen Ausbilder und einen Ausbildungshelfer die für die Ausbildung von neuen Forschungstauchern am Forschungstaucherzentrum der Universität Rostock freigestellt werden. Sie unterstützen dabei sowohl die theoretische Ausbildung in Form von Vorlesungen, sowie den praktischen Teil in der Schwimmhallen- und in der Freiwasserausbildung.

4.8. Leibniz Zentrum für Marine Tropenforschung (Ausbildungsbetrieb)

Als jüngster Ausbildungsbetrieb bringt das ZMT die wichtige Expertise im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens unter Wasser in tropischen Küstenökosystemen in die deutsche Forschungstaucherei und die KFT. Zum überwiegenden Teil im internationalen Bereich tätig führte das ZMT 2016 insgesamt 150 Tauchgänge im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen in tropischen und subtropischen Gewässern durch. Als wissenschaftliche Forschungseinrichtung mit einer starken Ausrichtung auf „capacity development“ in Schwellenländern hat das ZMT einen überproportional hohen Anteil an ausländischen Studenten und Doktoranden, die als Nachwuchswissenschaftler auch unter Wasser tätig sind. Das ZMT hat daher in Kooperation mit dem AWI 2014 begonnen eine konsequent internationale Ausbildung in englischer Sprache aufzubauen und ist seit 2016 berufsgenossenschaftlich anerkannter Ausbildungsbetrieb. Neben der Ausbildung eigener Mitarbeiter und Studenten zu „geprüften Forschungstauchern / European Scientific Diver“ bemüht sich das ZMT insbesondere diese Zusatzqualifikation auch in die mit dem ZMT kooperierenden Länder zu transportieren. In diesem Zuge haben Taucheinsatzleiter des ZMT 2016 einen entsprechenden Kurs in Indonesien angeboten mit dem Ziel eines langfristig belastbaren Wissen- und Methodentransfers in diese Partnerstaaten und deren kooperierenden wissenschaftliche Institutionen. Der Leiter des Tauchzentrums am ZMT wurde im Jahr 2015 als stellvertretender Sprecher der KFT gewählt.

4.9. Limnologische Station Iffeldorf - Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie, Technische Universität München (Ausbildungsbetrieb)

Die Tauchgruppe der Limnologischen Station Iffeldorf der Technischen Universität München forscht sowohl mit eigenen wissenschaftlichen Projekten als auch unterstützend für Fremdprojekte aus der TU München mit limnologischem Schwerpunkt in den bayrischen Seen. Wissenschaftliche Fragestellungen sind dabei insbesondere die Auswirkungen des Klimawandels und anderer anthropogener Faktoren auf das Ökosystem See. Als Ausbildungsbetrieb in Süddeutschland ist die Station Iffeldorf ein strategisch wichtiger Standort, um aquatisch ausgerichteten Wissenschaftlern, insbesondere der limnologischen Disziplinen, die Möglichkeit zu eröffnen eine auf diesen Fachbereich der aquatischen Forschung zugeschnittene Ausbildung zu erhalten. Die Ausbildung zum Forschungstaucher an der TU München ist mit 12 ECTS Punkten in das Modul Unterwasserökologie des Studiengangs Biologie eingebunden und wird insbesondere von Studenten und Mitarbeitern der Institute „Umweltplanung“, „Biologie“ und „Ingenieurökologie“ besucht.

4.10. Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen

Das MPI für Marine Mikrobiologie in Bremen ist, ähnlich dem Zentrum für Marine Tropenforschung, tauchwissenschaftlich vor allem in internationalen Umfeld tätig. Das Institut beschäftigte 2016 zwei zertifizierte Forschungstaucher bzw. European Scientific Diver (ESD) und zwei Taucheinsatzleiter/Advanced ESD, die wissenschaftliches Tauchen in erster Linie für eigene Projekte einsetzen. Diese sind häufig in internationale Kooperationen eingebettet, in denen das wissenschaftliche Tauchen in internationalen Teams durchgeführt wird. Im Jahr 2016 fanden Projekte in Elba/Panarea (Italien), in Moorea und Tuamotu (Französisch Polynesien) und in Middle Island Sink Hole (Lake Huron, USA) mit der Beteiligung von wissenschaftlichen Tauchern aus dem eigenen Institut statt. Wesentliche Forschungsschwerpunkte waren mikrobielle Gemeinschaften und deren Stoffumsätze an Flachwasserhydrothermalquellen im Mittelmeer, Kartierungen benthischer Habitatstrukturen in tropischen Korallenlagunen, geochemische Untersuchungen anoxischer und sulfidischer Sedimente im Lake Huron, die als Analogon

zum Ozeanboden der frühen Erde angesehen werden und die Erforschung von chemosynthetischen Symbiosen in Seegraswiesen. Taucherisch unterstützt wurden diese Projekte vor allem durch die Möglichkeit der sehr selektiven Beschaffung von Probenmaterial durch speziell geschulte wissenschaftliche Taucher und durch das Durchführen von Experimenten unter Wasser im Rahmen von in situ Messungen mit elektrochemischen und optischen Sensoren.

4.11. Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung (NIhK), Wilhelmshaven

Das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung (NIhK) nutzt die Methodik des wissenschaftlichen Tauchens als außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Landes Niedersachsen zur Erforschung der Geschichte und Entwicklung von Landschaft, Vegetation und Besiedlung seit dem Ende der letzten Eiszeit in den Küstengebieten des nördlichen Mitteleuropa. Im Mittelpunkt steht die Rekonstruktion jener Lebens- und Umweltbedingungen in den unterschiedlichen Zeitabschnitten, die das gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Leben der jeweiligen Gemeinschaften geprägt haben. Zur Klärung der Frage, in welchem Umfang die in erster Linie durch klimatische Faktoren verursachten Veränderungen des Meeresspiegels und der Küstenverläufe sich auf das Siedlungsverhalten, die wirtschaftliche Ausrichtung aber auch auf das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unterschiedlichen Zeitphasen ausgewirkt haben, werden am NIhK archäologisch geschulte wissenschaftliche Taucher des Institutes und seiner Projektpartner eingesetzt. In diesem Rahmen wurden 2016 in dem vom Land Niedersachsen geförderten Projekts „Subaquatische und terrestrische Untersuchungen zum frühen Neolithikum am Zwischenahner Meer“ im Rahmen einer großen Ausgrabungskampagne im südlichen Teil des Zwischenahner Meeres im Rahmen von 213 wissenschaftlichen Tauchgängen insgesamt fünf Flächen von jeweils 4m² archäologisch untersucht und dokumentiert. Für die aquatische Archäologie von besonderem Interesse ist die am NIhK inhaltlich betreute webbasierte Datenbank Splashcos Viewer (<http://splashcos.maris2.nl/>) in welchen Daten zu allen bislang in den marinen Gewässern Europas bekannten prähistorischen Fundstellen über das Internet frei zugänglich sind. Das NIhK war außerdem Mitglied in der von 2013 bis 2014 vom European Marine Board eingerichteten Arbeitsgruppe SUBLAND, die das EMB Position Paper 21 „Land beneath the waves“ (<http://www.marineboard.eu/publication/land-beneath-waves>) verfasst hat und in der die Bedeutung der im Zuge des postglazialen Meeresspiegelanstiegs ertrunkenen, und in den europäischen Meeren erhaltenen Landschaftselemente als einzigartiges Archiv der Menschheits- und Klimageschichte beschrieben wird.

4.12. OZEANEUM - Stralsund (Gesellschaft der Stiftung Deutsches Meeresmuseum - Museum für Meereskunde und Fischerei - Aquarien)

Das 2008 eröffnete OZEANEUM Stralsund ist der neueste Standort der Stiftung Deutsches Meeresmuseum. Mit seinen Ausstellungen und insgesamt 45 Meerwasseraquarien mit einem Gesamtvolumen von 6 Mio. Liter Wasser besteht der Anspruch die vorkommenden aquatischen Lebensräume so realitätsgetreu wie möglich in den Schauaquarien nachzubilden. Sehr viele Arbeiten in den Aquarien können nur tauchend durchgeführt werden. Diese vielfältigen Aufgaben werden durch ein zehnköpfiges Tauchteam übernommen, welches auch regelmäßig Expeditionen zum Fang mariner Organismen durchführt. Wissenschaftliches Tauchen in Aquarien oder zum selektiven Sammeln lebender Tiere und Pflanzen erfordert eine spezifische Ausbildung im Umgang mit Tieren in Gefangenschaft aber auch beim Fangen und Transport lebender Tiere aus anderen Ländern. Das wissenschaftliche Tauchteam des OZEANEUM hat in diesem Bereich über die letzten Jahre eine große und über Deutschland hinaus anerkannte Expertise aufgebaut. Der Leiter der Tauchgruppe des OZEANEUM wurde im Jahr 2015 als stellvertretender Sprecher der KFT bestätigt.

4.13. Prüfungskommission für Forschungstaucher der DGUV

Die Prüfungskommission ist das Gremium für die Prüfung zum Abschluss der Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher nach BGR/GUV-R 2112. Sie steht unter der Leitung des Fachbereiches Bauwesen, Sachgebiet Tiefbau der DGUV. Die in der Regel dreiköpfige Prüfungskommission besteht neben dem Vorsitz des Leiters Themenfeld Taucherarbeiten des Fachbereiches Bauwesen, aus einem Tauchmediziner und einem Ausbilder / einer Ausbilderin aus den zugelassenen Ausbildungsbetrieben der/die in den Fachbereichen Praxis und Tauchtechnik prüft. Die Prüfungskommission wird für jede Prüfung in wechselnder Zusammensetzung berufen wobei der aus der KFT berufene Ausbilder nach Möglichkeit nicht in seinem eigenen Institut prüft. Die Prüfung erfolgt nach der Prüfungsordnung der KFT. Die Prüfungskommission ist fachlich angesiedelt an der Berufsgenossenschaft BAU – Prävention, Helmstedter Str. 2, 10717 Berlin. Ansprechperson: Dipl.-Ing. Martin Voigt (Technischer Aufsichtsbeamter) bzw. Prof. Frank Werner (Stellvertretender Leiter des Fachbereiches Bauwesen), c/o BG BAU – Prävention, Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin.

4.14. Hemmenhofen Training Center for Inland Water Archaeology (Ausbildungsbetrieb)

Das Ausbildungszentrum HTCIWA ist wie auch das IfAÖ eine privatwirtschaftlich betriebene Forschungseinrichtung mit dem Schwerpunkt Archäologie. Mittels DFG und weiterer Drittmittel finanzierter Forschungsprojekte untersuchen eigene und externe Archäologen die als wissenschaftliche Taucher ausgebildet sind oft in enger Kooperation mit Universitäten und Landesämtern archäologische Denkmäler und versunkene Kulturstätten im den süddeutschen Seen und im Bodensee. Als einziger privatwirtschaftlicher Ausbildungsbetrieb in der KFT bildet das HTCIWA jährlich im Rahmen der verkürzten Ausbildung bis zu 12 Personen zu archäologisch geschulten wissenschaftlichen Tauchern gemäß BGR/GUV R-2112 aus. Die jährlich stattfindenden Kurse werden von Teilnehmern aus dem In- und Ausland belegt und wurden 2016 erstmals auch in Kooperation mit anderen internationalen Forschungseinrichtungen der Archäologie durchgeführt.

4.15. Universität Hamburg, Zentrum für Meeres- und Klimaforschung (Vorausbildungsbetrieb)

Die wissenschaftliche Tauchgruppe an der Universität Hamburg besteht seit 1977 und ist dem Institut für Meereskunde zugeordnet. Wie auch an anderen Forschungseinrichtungen in Deutschland, wird neben der wissenschaftlichen Forschung auch eine Ausbildung angeboten. Statt einem einheitlichen wissenschaftlichen Tauchzentrum, gibt es an der Universität Hamburg dezentral einzelne, weitgehend selbständig agierende Forschungstauchgruppen. Im Jahr 2016 wurden von diesen Gruppen tauchergestützte wissenschaftliche Projekte wie: Siedlungsreste am „Dümmer See“ (Archäologisches Institut der Universität Hamburg), botanische Untersuchungen am Ihlsee mit 40 wissenschaftlichen Tauchgängen zum Vorkommen von Rote Liste Arten und Untersuchungen im Kleinen Belt in Dänemark zur Verwendung von Schweinswal-Detektoren in der marinen Säugerforschung (Zoologisches Institut der Universität Hamburg) durchgeführt. In Hamburg wird die Vorausbildung zum geprüften wissenschaftlichen Taucher semesterbegleitend angeboten, welche dem ersten Teil der Vollausbildung entspricht. Die in Hamburg ausgebildeten Teilnehmer/innen müssen nach Abschluss der Vorausbildung in einem anderen Betrieb den zweiten Teil zur Endausbildung oder die verkürzte Ausbildung mit berufsgenossenschaftlicher Prüfung beenden. Zusätzlich zur Vorausbildung wird an der Universität Hamburg für Forschungstaucher in der Ausbildung und geprüfte Forschungstaucher jährlich eine wissenschaftliche Tauchexkursion ins Ausland angeboten.

4.16. Universität Oldenburg, Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) (Ausbildungsbetrieb)

Die Tauchgruppe der Universität Oldenburg wurde 1983 gegründet aus dem Bedarf heraus, tauchergestützte Untersuchungen im Bereich Biologie und Zoomorphologie in den Polarregionen durchzuführen. Heute ist das daraus entstandene Ausbildungszentrum am ICBM der Universität Oldenburg angesiedelt und führt tauchergestützte wissenschaftliche Projekte insbesondere zum Thema chemische Ökologie (z.B. chemische Signale, Abwehr von Fressfeinden) durch. 2016 lagen die Arbeitsgebiete in der Nordsee, dem Mittelmeer und dem Indopazifik. Als Ausbildungsbetrieb führt das ICBM jährliche eine Vollausbildung mit bis zu 12 Teilnehmern durch, die sich zum größten Teil aus Studenten der Universität Oldenburg sowie der Jade Hochschule in Wilhelmshaven aus den Fachrichtungen der Marinen Umweltwissenschaften, Meerestechnik und der Biologie rekrutieren. Die Universität Oldenburg unterstützt intensiv den wissenschaftlichen Austausch ihrer Kursabsolventen mit anderen Forschungseinrichtungen, so dass geprüfte Forschungstaucher aus Oldenburg sehr häufig ihre Abschlussarbeiten an anderen wissenschaftlichen Institutionen wie z.B. dem AWI anfertigen, was zu einem hohen Maß an wissenschaftlichem Austausch zwischen diesen Forschungseinrichtungen beiträgt. Der Leiter des Ausbildungsbetriebes Oldenburg wurde im Jahr 2015 als stellvertretender Sprecher der KFT bestätigt.

5. Forschung

Wissenschaftliches Tauchen in Deutschland und Europa wird in vielen Projekten als Methode angewendet ohne in der direkten wissenschaftlichen Fragestellung in Erscheinung zu treten. Im Gegensatz zu anderen Methoden wie z.B. den schiffsgestützten Probenahmen oder dem Einsatz von ROVs oder AUVs ist beim Tauchen an sich der zeitliche Aufwand in Bezug auf die eingesetzten Personenstunden sowie auch das potentielle Risiko eines Personenschadens höher als beim Einsatz technischer Geräte. Um letzterem Rechnung zu tragen, gibt es in vielen europäischen Ländern sowie in den USA und Australien spezielle von den Trägern der nationalen Arbeitsschutzorganisationen überwachte Ausbildungskurse zum wissenschaftlichen Tauchen. In Deutschland übernimmt diese Funktion die Bau BG der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung mit ihren spezifischen Arbeitsschutzvorschriften. Für die deutsche Forschung bedeutet dies, dass alle Studenten, Wissenschaftler und auch technische Mitarbeiter, die im Rahmen von Forschungsvorhaben eingesetzt werden, die Ausbildung zum „geprüften Forschungstaucher“ nachweisen müssen. Dies sichert, vergleichbar der Regelungen auf deutschen Forschungsschiffen oder in wissenschaftlichen Laboren an Instituten und Universitäten den in Deutschland und der EU geforderten Sicherheitsstandard in der Forschung. Die Bilanz dieser, in der aktiven Forschung teilweise als eher hinderlich angesehenen hohen Sicherheitsstandards, ist gerade beim wissenschaftlichen Tauchen äußerst positiv. So gab es an deutschen Forschungseinrichtungen und Universitäten in den letzten zwei Dekaden keinen relevanten Personenschaden beim wissenschaftlichen Tauchen, weder im Inland noch auf Expeditionen weltweit. Im Gegensatz dazu ist die Unfallbilanz des Tauchens in Deutschland generell (d.h. außerhalb der gültigen Arbeitsschutzvorschriften, also z.B. Sporttauchen) über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg eher bedenklich mit jährlich signifikanten Anzahlen von schweren bis tödlichen Tauchunfällen im In- und im Ausland. Ein hoher Sicherheitsstandard ist dabei keineswegs hinderlich für eine tauchergestützte und taucherunterstützte Spitzenforschung an deutschen Forschungseinrichtungen und Universitäten. So lernen die Teilnehmer der entsprechenden Kurse an deutschen Ausbildungszentren nicht nur das sichere Tauchen und Arbeiten unter Wasser als solches, sondern auch eine effiziente und belastbare Einsatz-

und Projektplanung welche die wesentliche Grundlage für einen sicheren und effizienten wissenschaftlichen Tauchgang bildet.

5.1. Forschungsprojekte an deutschen Forschungseinrichtungen und Universitäten mit signifikantem Beitrag durch wissenschaftliche Taucher im Jahr 2016

An deutschen Forschungseinrichtungen und Universitäten wurden 2016 zahlreiche nationale und internationale wissenschaftliche Projekte durchgeführt die essentiell auf die Methodik des wissenschaftlichen Tauchens angewiesen waren und die der KFT gemeldet wurden. Die Projekte zeigen, dass aquatische Forschung deutscher Institute unter Wasser weltweit stattfindet, oftmals in enger Kooperation mit ausländischen Forschungseinrichtungen bzw. im Zuge von „capacity development“ Projekten im Ausland.

Im Folgenden sind einige dieser Projekte aus 2016, in denen das wissenschaftliche Tauchen einen essentiellen Beitrag geleistet hat exemplarisch dargestellt. Die getroffene Auswahl zielt dabei auf eine breite Abdeckung der unterschiedlichen Forschungsdisziplinen ab.

Platelet Ice Anemones (PIA): 2016 (und 2015) wurde vom Alfred-Wegener-Institut erstmals in der Antarktis unter 8 m dicken Meereis vor der deutschen Antarktisstation Neumayer III (Atka-Bucht) wissenschaftlich getaucht (Abb. 1). Im Rahmen einer 2-monatigen Expedition entdeckten tauchende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine bislang völlig unbekannte Hydromedusengattung und -art welche in extrem hohen Dichten im sog. Plättchen-Eis unter dem Meereis lebt. Die Entdeckung dieser neuen Art wirft erhebliche Fragen zur Funktionsweise des Ökosystems

Abbildung 1: Wissenschaftliche Tauchuntersuchungen des AWI unter 8m dickem Meereis im Rahmen des Projektes PIA in der Antarktis.

Meereis auf und gibt Hinweise darauf, dass diese Hydromedusenart eine eigene trophische Ebene in der Nahrungskette unter dem Meereis in der Antarktis bilden kann und sich selbst unter extremsten Lebensbedingungen bestandsbildend entwickelt. Die neue Hydromedusenart wurde als neue Art und Gattung in einer entsprechenden Veröffentlichung unter dem Namen *Glaciambulata neumayeri* gen. et sp. nov. publiziert (Galea et al. 2016). Folgeexpeditionen zur weiteren Erforschung der neuen Art sind für die Jahre 2017 bis 2019 geplant.

PACOC (Plankton- And cold-water CORal ecology in Comau): Seit 2015 (bis 2018) werden im Rahmen des BMBF-Projektes PACOC im Comau Fjord, Chile durch tauchende Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Kooperation mit der Chilenischen Universität Austral erstmals Kaltwasser-Steinkorallen in flachen Wassertiefen < 30 m untersucht. Diese ansonsten nur in größeren Wassertiefen vorkommenden Korallenbestände ermöglichen es erstmals tauchenden

Wissenschaftlern, Untersuchungen zur Ökologie und Physiologie von Kaltwasser-Steinkorallen in ihrem Lebensraum durchzuführen und u.a. die Folgen der Klimaerwärmung auf diese wichtigen „Tiefsee“-Ökosysteme quasi im Labor (d.h. im experimentellen Ansatz unter Wasser) untersuchen zu können (Abb. 2).

Abbildung 2: Experimentelles Ausbringen von Kaltwasser-Steinkorallen in Comau-Fjord Chile.

Middle Island Sinkhole Projekt: In dem deutsch-amerikanischen Kooperationsprojekt des Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen wurde 2016 mit Förderung durch die Max-Planck-Gesellschaft und der University of Michigan/NSF das Seebodenbett des Middle Island Sinkhole im Lake Huron, Michigan untersucht. Es besteht aus anoxischen und sulfidischen Sedimenten und wird als Analogon zum Ozeanboden der frühen Erde angesehen. In Zusammenarbeit mit der NOAA Thunder Bay setzte das MPI für Marine Mikrobiologie einen von Tauchern geführten und mit Mikrosensoren bestückten in situ Profiler (Abb. 3) ein um

geochemische Gradienten im Sedimentporenwasser zu bestimmen. Außerdem wurde der „HyperDiver“ eingesetzt, ein neues tauchergeführtes bildgebendes Hyperspektral-Messgerät zur Flächenmessung der benthischen Primärproduktion (s. Pressemitteilung MPI für Marine Mikrobiologie: <https://www.mpi-bremen.de/en/Digitizing-the-coral-reef.html>. Demo-Video Arbeiten mit dem Hyperdiver: <https://www.youtube.com/watch?v=v56hAf8SjYY>).

Abbildung 3: Untersuchungen von ausgedehnten mikrobiellen Matten im anoxischen und sulfidischen Middle Island Sinkhole im Lake Huron (Michigan, USA) mit dem Hyperspectral Imaging System „HyperDiver“.

BIOACID: Im Projekt BIOACID II tragen deutsche Wissenschaftler des MPI-Bremen zum Programm IMBER (Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research; www.imber.info) des IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme; www.igbp.net) und SCORE (Scientific Committee on Oceanic Research, www.score-int.org), bei. BIOACID II wurde im BMBF Rahmenprogramm „Forschung für nachhaltige Entwicklung“ gefördert. Tauchende Wissenschaftler des MPI Bremen forschten im Rahmen dieses Projektes an Korallenriffen in den Küstengewässern bei Illilli und Dobu (Papua-Neuguinea) an natürlichen CO₂-Seeps und setzten zur Kartierung der Riffe das am MPI entwickelte tauchergeführte System „HyperDiver“ ein.

Baltic-TransCoast: Im Rahmen des DFG-Graduiertenkolleg Baltic-TransCoast: "Die deutsche Ostseeküste als terrestrisch-marine Schnittstelle für Wasser- und Stoffflüsse" (DFG-Förderzeitraum 1. Kohorte: 01.01.2016 – 30.06.2020) werden an der Universität Rostock jährlich jeweils 13 Doktorandinnen und Doktoranden gefördert mit dem Schwerpunktthema „Physikalische, chemische und biologische Prozesse und Wechselwirkungen zwischen Land und Meer an der deutschen Ostseeküste“. Im Rahmen dieses Projektes werden von den begleitenden Wissenschaftlern der Universität Rostock vierteljährlich umfangreiche Taucheinsätze im Flachwasserbereich der Ostsee durchgeführt. Die Forschungstauchaufgaben umfassen u.a. das Abtauchen von 1km langen Line-Transekten an verschiedenen Küstenbereichen wobei der Meeresboden videooptisch georeferenziert dokumentiert wird. Die verwendete Video-Georeferenzierungsmethode wurde 2008 in einem internationalen BMBF-Projekt der Uni Rostock und der Universität Austral de Chile (Valdivia) entwickelt. Ergänzt wird dieses System heute durch einen UW-Scooter, der den Taucher luftsparend durchs Wasser befördert und eine hochauflösende CTD-Sonde, die im Sekundentakt entlang der Transekte Daten zum Salzgehalt, der Temperatur und Tauchtiefe liefert. Nach jedem Tauchgang werden immer 2 Videos als Nachbearbeitung erstellt (Abb. 4 und 5), die auf einem Bildschirm synchron abspielbar sind.

Abbildung 4: Linkes Videostandbild mit Untertitel.

Abbildung 5: Rechtes Computerbild mit animiertem Track in Google-Earth, auf dem eine Markierung den Ort anzeigt, an dem das Bild des linken Videos entstanden ist. Die Markierung lässt sich über Steuertasten entlang des gesamten Tracks verschieben.

Subsistenzstrategien, Siedlungsstruktur und Kommunikation im Endmesolithikum am Beispiel einer submarinen Mikroregion in der Kieler Bucht: 2012 wurde nördlich von Kiel bei Tauchuntersuchungen vor der Steilküste von Stohl bei Strande in 6 m Wassertiefe umgestürzte Baumstämme und in organogene Sedimentschichten eingebettete Funde des älteren Endmesolithikums (ca. 5400-4800 v. Chr.) entdeckt und partiell untersucht. Eine DFG-geförderte Prospektionskampagne konnte 2014 zeigen, dass sich diese organischen Sedimente über eine Fläche von mindestens 800 m² erstrecken und auf gut erhaltene Siedlungsreste der Ertebøllekultur hindeuten. Die Ergebnisse dieser in Kooperation mit dem Kieler Forschungstauchzentrum durchgeführte Prospektionskampagne bilden die Grundlage eines 2016 von der frisch promovierten Forschungstaucherin Dr. Julia Goldhammer am Niedersächsisches Institut für Küstenforschung (NIhK) beantragte, konzipierten und von der DFG bewilligten Projektantrags. Das auf drei Jahre angelegte interdisziplinäre Vorhaben zur detaillierten Untersuchung des Fundplatzes und seiner Umgebung wird 2018 nach einer Elternzeit der Antragstellerin beginnen.

REPICORE: Im Rahmen des BMBF FONA Projektes REPICORE untersuchten tauchende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Zentrums für Marine Tropenforschung Bremen, zusammen mit internationalen Kooperationspartnern drei melanesischer Ländern die komplexen sozio-ökologischen Zusammenhänge der Auswirkungen von zunehmender Wasserverschmutzung auf die Produktivität der lokalen Fischbestände und deren Rückkopplung auf die lokale und regionale Ökonomie. Wesentliches Ziel des Projektes ist die Erarbeitung gekoppelter ökologisch-ökonomischer Strategien zur langfristigen und belastbaren Sicherung der Ressource „Korallenriff“ als Nahrungs- und Wirtschaftsgrundlage Pazifischer Inselstaaten. Das Projekt bringt internationale Experten auf dem Gebiet der ökologischen und ökonomischen Tropenforschung zusammen und nutzt als wesentliche und insbesondere vor Ort umsetzbare Methodik der ökologischen Forschung das wissenschaftliche Tauchen in Korallenriffen (Abb. 6). Das Projekt wird gefördert durch das BMBF FONA Programm “Research for Sustainable Development Framework Program”. Es ist ebenfalls Teil des ICSU und UNESCO-geförderten “Programme on Ecosystem Change and Society” (PECS).

Abbildung 6: Wissenschaftliche Taucher des ZMT beim Versuchsaufbau zur Korallenökologie.

Projektverbund GeoHab/ BioHab – Baldesh der Universität Kiel, GEOMAR – Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR): Im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der HELCOM Richtlinie 21/4 respektive der nationalen Umsetzungen im Bundesnaturschutzgesetz und der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie müssen alle Lebensraumtypen bzw. Küstenbiotop von den jeweiligen Mitgliedsstaaten aufgesucht, kartiert und deren Erhaltungszustand dokumentiert werden. Neue Erkenntnisse zur Funktionsweise und Dynamik von Steinfeldern in Küstengewässern zeigen, dass diese Substrate wesentlich für die Stabilität des Meeresbodens und für die Diversität und Funktionsweise dieser Ökosysteme sein können. Im Rahmen des Projektes „GeoHab“ steht die Erfassung der unterschiedlichen Meeresbodentypen und insbesondere der Einfluss der Steingröße- und -dicke auf die Biodiversität von Hartsubstratgemeinschaften im Vordergrund. In „BioHab“ werden dazu tauchergestützt umfangreiche Untersuchungen zur Hartsubstratgemeinschaft in der schleswig-holsteinischen Ostsee durchgeführt (Abb. 7), siehe auch <http://www.uni-kiel.de/pressemitteilungen/?pmid=>

Abbildung 7: Tauchende Wissenschaftler des Kieler Forschungstauchenzentrums bei der Vermessung eines vollständig bewachsenen Steines. Foto: Markus Franz.

[2015-119-baldesh](#)). Beide Projekte erhalten Unterstützung durch das Kieler Forschungstauchzentrum.

COSYNA - Boknis Eck: Im Rahmen des BMBF geförderten Infrastrukturprojektes COSYNA (Coastal Observing System for Northern and Arctic Seas) wurde 2016 im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen der Universität Kiel, dem GEOMAR – Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, dem Helmholtz-Zentrum Geesthacht und dem Alfred-Wegener-Institut in der schleswig-holsteinischen Eckernförder Bucht im Gebiet „Boknis Eck“ ein kabelgebundenes Unterwasser-Küstenobservatorium in 14.5 m Wassertiefe installiert (Abb. 8). Das Observatorium liefert seither online Daten von permanent installierten Sensoren zur Messung von physikalisch/chemischen Parametern, die durch tauchende Wissenschaftler des Kieler Forschungstauchzentrums montiert, gewartet und betreut werden. Das Boknis-Eck Observatorium ist vom Aufbau vergleichbar mit den bestehenden COSYNA-Observatorien vor Helgoland (Nordsee) und in Spitzbergen (Arktis) und zielt darauf ab die seit 1957 bestehende hydrographische und biologische Zeitserie „Boknis Eck“ mit permanent messenden Systemen zu ergänzen (www.geomar.de/news/article/neues-unterwasser-observatorium-bei-boknis-eck/).

Abbildung 8: Wissenschaftlicher Taucher der Kieler Forschungstauchzentrums bei der Montage des Unterwasser-Observatoriums Boknis Eck.

Beyond Lake Villages: Das 2015 gestartete und 2016 fortgeführte D-A-CH Projekt untersucht mit Hilfe der DFG und in Kooperation mit tauchenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Universität Bern und der Universität Wien (Abb. 9) anhand von archäologischen on-site Daten und pollenanalytisch / sedimentologischer off-site Daten das Verhältnis Mensch (Demographie) - Umwelt - Klima. Im Rahmen des Projektes zeichnet sich ab, dass im Westallgäu (D) eine bislang unbekannte prähistorische Fundlandschaft mit umfangreichen Siedlungsresten zu belegen ist. Die Ergebnisse des Projektes werden für die Archäologie des gesamten nördlichen Alpenbogens Bedeutung haben (<http://www.uwarc.de/belavi.php>).
 Projektpartner: HTCIWA (Hemmenhofen Training Center for Inland Water Archaeology), die Universität Bern und die Universität Wien.

Abbildung 9: Tauchende Archäologen des HTCIWA bei der Vermessung von Unterwasserstrukturen mit RTK-GPS. Foto: Mainberger

UNESCO Welterbestätte Starnbergersee / Roseninsel: Die im wesentlichen tauchergestützte archäologische Bestandsaufnahme in der UNESCO - Welterbestätte Starnbergersee - Roseninsel konnte 2016 mit Finanzierung durch Mittel des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege fortgesetzt werden. Die Arbeiten werden von einer NGO (BGFU e.V.) tauchergestützt betrieben und von der HTCIWA wissenschaftlich und taucherisch beraten und begleitet (<https://www.bgf.de/projekte-in-seen-1/roseninsel/roseninsel-2016/>). Die Arbeiten bilden die erste Voraussetzung für den langfristigen Schutz der Welterbestätte mit ihren bedeutenden steinzeitlichen, bronzezeitlichen und in Europa einmaligen eisenzeitlichen Befunden.

5.2. Projektliste 2016

Die folgende Projektliste umfasst größere Projekte auf institutioneller, nationaler oder internationaler Ebene die maßgeblich auf der Methode „wissenschaftliches Tauchen“ basieren. Neben diesen Projekten gibt es zahlreiche weitere kleinere Projekte welche auf die Methodik wiss. Tauchen angewiesen sind, hier aber nicht aufgelistet sind bzw. der KFT nicht gemeldet wurden.

Antarctic Macroalgae (2016 – 2017): Im Rahmen mehrerer internationaler Tauchexpeditionen 2016 und 2017 nach King George Island (Antarktis) wird die benthische Primärproduktion durch Makroalgen als wesentliches Element des Kohlenstoffzyklus in Antarktischen Küstengewässern untersucht. Projektpartner: AWI, University Gent, University Göteborg.

AquaCare (2014-2016): Im Rahmen des durch das BMBF geförderten deutsch-chilenischen Kooperationsprojektes wurde die biologische Aktivität von marinen filtrierenden Muscheln in einem chilenischen Fjordsystem untersucht. Kooperationspartner: Universität Rostock, Universität Austral de Chile.

AWIPEV-ACROSS Underwater Observatory (2012-2022): BMBF finanzierte Unterwasser-Forschungsinfrastruktur in Spitzbergen (Kongsfjord) zur Untersuchung der hydrographischen und biologischen Prozesse, Dynamik und Stabilität eines Arktischen Fjordsystems im Zuge des Klimawandels (<http://www.awi.de/en/science/biosciences/shelf-sea-systems-ecology/main-research-focus/cosyna.html>). Projektpartner 2016: AWI, HZG, IPEV, Uni Bremen, NIOZ u.v.m.

Baltic TransCoast (2016-2019): DFG-Graduiertenkolleg "Die deutsche Ostseeküste als terrestrisch-marine Schnittstelle für Wasser- und Stoffflüsse" mit dem Schwerpunktthema „Physikalische, chemische und biologische Prozesse und Wechselwirkungen zwischen Land und Meer an der deutschen Ostseeküste. Projektkoordination: Universität Rostock (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

Benthos biologische Untersuchungen im Offshore-Windpark „alpha ventus“ 5. Betriebsjahr / AG (2016): Stiftung der deutschen Wirtschaft zur Nutzung und Erforschung der Windenergie auf See. Kratzprobenahme an den Windkraftanlagen nach StUK. Projektdurchführung: IfAÖ.

Beyond Lake Villages (2016): DFG gefördertes Kooperationsprojekt zur Untersuchung des Verhältnisses Mensch (Demographie) - Umwelt - Klima mit archäologischen on-site Daten und pollenanalytisch / sedimentologischer off-site Daten. Projektpartner: HTCIWA, die Universität Bern und die Universität Wien (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

BIOACID II (Sep. 2012 – Aug. 2015): BMBF & MPG finanziertes Projekt zur Untersuchungen zu den biologischen Auswirkungen der Ozeanversauerung. Deutscher Beitrag zum Programm IMBER (Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research; www.imber.info) des IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme; www.igbp.net) und des SCORE (Scientific Committee on Oceanic Research, www.score-int.org). Forschungsschwerpunkte unter Wasser waren Hyperspektralkamera-Kartierungen von Korallenriffen mit natürlichen CO₂-seeps in flachen Küstengewässern bei Illilli und Dobu (Papua-Neuguinea). Projektpartner: MPIMM (D), AIMS (AUS)

BioHab – Baldesh (Laufzeit: 2014-2018): Tauchergestützte Untersuchungen zur Hartsubstratgemeinschaften der schleswig-holsteinischen Ostsee. Projektpartner: GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Universität Kiel, LLUR (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

Biology of Arctic benthic algae (AWIPEV Langzeitprojekt): Langzeitprojekt mit mehreren tauchergestützten Expeditionen mit wechselnden kooperierenden Institutionen zur Ökologie von Makroalgenbeständen in polaren Ökosystemen. Projektpartner 2016: AWI, Uni Bremen, Universität Malaga.

CONCRETE (2016-2017): Vergleichende Untersuchungen zur Besiedlung und Ökologie natürlicher und künstlicher Hartsubstrate in Küstengebieten. Projektpartner 2016: Uni Bremen, MARUM.

COSYNA Boknis-Eck Küstenobservatorium (seit 2016): Im Rahmen des BMBF geförderten Infrastrukturprojektes COSYNA (Coastal Observing System for Northern and Arctic Seas). Kabelgebundenes Unterwasser-Küstenobservatorium in 14.5 m Wassertiefe vor Boknis-Eck zur kontinuierlichen online Datenübermittlung physikalisch/chemischer Parameter. Projektpartner: GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Universität Kiel, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Alfred-Wegener-Institut (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

Curacao Project (Aug. 2016 – Aug. 2017): Vergleich der Effizienz und Zuverlässigkeit von herkömmlichen Methoden und tauchergestützten HyperDiver-Vermessungen für Biodiversitätsuntersuchungen. Arbeitsschwerpunkte unter Wasser sind die Kartierung biologischer Strukturen und die Aufnahme der Diversität in Korallenriffen mit Unterwasserspektroskopie- und Bildkameras. Projektdurchführung: MPIMM.

Elba/Panarea Projekt (März 2016 – März 2020): Im Rahmen eines international finanzierten Projektes (MPG, STEMM-CCS (EU), ECCSSEL (EU).) werden neue „Eddy correlation“ Verfahren zur Untersuchung mariner Kohlenstoffspeicher entwickelt. Der Arbeitsschwer-

punkt unter Wasser ist die Abschätzung der benthischen Primärproduktion in Flachwassersedimenten und Seegraswiesen an den Küsten der Inseln Elba und Panarea (Italien). Projektpartner: MPIMM (D), HYDRA Institute (D), TU Graz (A)

Erfassung möglicher Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt während der Betriebsphase Offshore-Windpark RIFFGAT 1. und 2. Betriebsjahr AG (2016): Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG. Kratzprobenahme an den Windkraftanlagen angelehnt an StUK. Projektdurchführung: IfAÖ

GeoHab – Baldesh (Laufzeit: 2014-2018): Erfassung unterschiedlicher Meeresbodentypen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste und des Einflusses der Steingröße und -dichte auf die Biodiversität von Hartsubstratgemeinschaften. Projektpartner: Universität Kiel, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, LLUR (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

Hartsubstrat (2008-2017): Operationelle Überwachung von Hartsubstraten in der westlichen Ostsee. Erfassung der durch biologische Prozesse und Seegangseinwirkung gesteuerten Abrasion des Seegrundes vor Steilufern an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Die Arbeiten werden entlang von Messprofilen an fest installierten Messpositionen in unterschiedlichen Wassertiefen von 2 - 7 m zu den verschiedenen Jahreszeiten durchgeführt. Projektpartner: Universität Kiel, LLUR.

Heron Island Projekt: Untersuchung anthropogener und klimatischer Einflüsse auf die Physiologie von Korallenriffen und anderen Organismen am Heron Riff, University of Queensland, Australien. Im Rahmen von in situ Experimente werden insbesondere Schlüsselprozesse in der Sukzession von skleratinen Korallen untersucht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Mortalitätsrate und räumlich-zeitliche Veränderungen von Sedimenten (abgelagerte und suspendierte) gelegt. Projektleitung: Zentrum für Marine Tropenforschung.

HyMoBioStrategie (2016-2017): BMBF (FONA) gefördertes interdisziplinäres Projekt im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege (<http://hymobiostrategie.de/typo/index.php?id=2>). Forschungsschwerpunkt ist die in den letzten Jahren beobachtete stark zunehmende und höchstwahrscheinlich auf anthropogene Einflüsse (z.B. Schifffahrt, Hafenverbauung, Wassersport) zurückzuführende Erosion der Sedimente der Flachwasserzonen von Seen. Im Bodensee sind durch diesen Prozess u.a. archäologische Unterwasserdenkmäler, die zum UNESCO-Welterbe zählen, bedroht. Projektziele sind unter anderem auch die Entwicklung von Lösungsvorschlägen und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Ufergestaltung unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungsansprüche und Nachhaltigkeitskonflikte. Projektpartner: Universität Konstanz, HTCIWA.

IRON Projekt: Untersuchung zur Limitation der Primärproduktion in Verbindung mit benthischen Makroalgen in Korallenriffen auf Moorea (Französisch-Polynesien). Im Rahmen des Projektes wird mittels neuer *in situ* Methoden (Pulse Amplitude Modulation (PAM) und Hyperspectral Imaging) die nährstoffinduzierte Fluoreszenz (NIFT) untersucht. Projektleitung: Zentrum für Marine Tropenforschung.

Managementplan für das FFH-Gebiet DE 1447-302 „Jasmund“/ AG (2016): ILN Greifswald Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz GmbH. Kartierung und Bewertung des marinen LRT 1170 (Riffe). Projektdurchführung: IfAÖ

Makrozoobenthos-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern. Bewertung der inneren Küstengewässer in M-V nach MarBIT-Verfahren im Rahmen der WRRL/ AG (2016): Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Standardisierte Probenahme der Weichboden und Phytal-Fauna. Projektdurchführung: IfAÖ

Middle Island Sinkhole Projekt, USA (2016): Projekt zur Untersuchung des Seebodenbetts des Middle Island Sinkhole im des Lake Huron, Michigan. Einsatz neuer tauchergeführter in situ Profiler für die Messung geochemischer Gradienten im Sedimentporenwasser sowie ein Hyperspectral Imaging System („Hyperdiver“). Projektpartner: Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie Bremen, NOAA Thunder Bay (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung der Strandlingsrasen in schleswig-holsteinischen Seen (2016): Mit Hilfe wissenschaftlicher Taucher der Universität Hamburg wurden ab Mai 2016 am Ihlsee bei Bad Segeberg der signifikante Rückgang der Wasser-Lobelia *Lobelia dortmanna* und des Gewöhnlichen Brachsenkrauts *Isoetes lacustris* untersucht. Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass für den Rückgang der vom Aussterben bedrohten Arten neben der Ausbreitung von Röhrichten und Vertritt durch Badebetrieb auch Fraß- und Wühlschäden durch Wasservögel und Fische sowie eine Anreicherung von organischer Substanz in den Sedimenten in Frage kommen. Das Projekt wird finanziert durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Projektdurchführung: Universität Hamburg.

MarGate (2012 – 2022): Unterwasser-Forschungsinfrastruktur von Helgoland zur Entwicklung und Erprobung neuer aquatischer Sensortechnologie und zur Durchführung von tauchergestützter Unterwasserforschung im Rahmen von Langzeitstudien (<http://www.awi.de/en/expedition/observatories/water-cosyna.html>). Projektpartner 2016: AWI, HZG, BSH, Tünen, Uni Bremen, MARUM, Uni Oldenburg, NIOZ u.v.m.

Meeresnationalpark „Kornati“ (seit 2004): Seit 2004 untersucht die Arbeitsgruppe Tierökologie & Naturschutz am Zoologischen Institut der Uni Hamburg die Unterwasserwelt der Inselgruppe der Kornaten im mittleren Dalmatien mittels wissenschaftlicher Taucher. Schwerpunkte sind die Biozönosen der Steilhänge, Mollusken der Seegraswiesen, Stachelhäuter vom Eulitoral bis zum Circalitoral sowie das Raum-Zeit Verteilungsmuster von Gemeinen Tümmeln. Projektpartner: Universität Hamburg, Universität in Split, Kornati Nationalparkverwaltung in Murter.

Neobiota Basislinie für Niedersächsische Küstengewässer (2014 - 2016): Identifizierung neobiotischer Arten in Industriehäfen und biologischen ‘Hot-spots’. Finanzierung: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“ (NLPV). Projektkoordination: Universität Oldenburg.

Nord Stream 2 und Benthos Recovery Monitoring AG (2016): New European Pipeline A. Probenahme in natürlichen Lebensräumen wie z.B. Riffen, Sandbänken, Makrophytenbeständen, aber auch auf künstlichen Hartsubstraten (Pipeline). Projektdurchführung: IfAÖ

PACOC - Plankton- And cold-water COral ecology in Comau (2015 - 2018): BMBF-Projekt PACOC (Plankton- And cold-water COral ecology in Comau Fjord, Chile) zur Untersuchung von Kaltwasser-Steinkorallen in einem chilenischen Fjordsystem. Projektpartner: AWI, Fondation Huinay (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

PIA (Platelet Ice Anemones (2015 - 2018): Untersuchung der Untereis-Fauna des Antarktischen Meereis der Atka-Bucht durch wissenschaftliche Taucher. Projektpartner: AWI (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

RESTORE (2016 - 2019): Im Rahmen des vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderten Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens sollen erstmalig Methoden und Verfahren zum nachhaltigen Bestandsaufbau der Europäischen Auster *Ostrea edulis* in der deutschen Nordsee entwickelt und modellhaft in die Praxis umgesetzt und getestet werden. Projektpartner: AWI, BfN.

REPICORE (2016): Im Rahmen des BMBF FONA Projektes REPICORE werden in drei melanesischen Ländern die komplexen sozio-ökologischen Zusammenhänge der Auswirkungen von zunehmender Wasserverschmutzung auf die Produktivität der lokalen Fischbestände und deren Rückkopplung auf die lokale und regionale Ökonomie untersucht. Projektkoordination: Zentrum für Marine Tropenforschung (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

SPICE (2003 - 2016): Capacity Development Projekt im Rahmen von SPICE mit Kursen zum wissenschaftlichen Tauchen mit ausschließlich indonesischen Partnern und Teilnehmern aus der Forschung und auch aus den Ministerien. Der Kurs führte zu einem Bekenntnis der indonesischen Akademie der Wissenschaften (LIPI) zukünftig eine Ausbildung zum Forschungstaucher nach deutschem Vorbild in Indonesien zu etablieren. Projektkoordination: Zentrum für Marine Tropenforschung.

Schweinswalverbreitung im Kleinen Belt (seit 2011): Im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Universität Hamburg finden seit 2011 im Rahmen eines jährlichen stattfindenden meeresökologischen Praktikums zu Kleinen Belt Untersuchungen zur Verbreitung von Schweinswalen statt. Mit Hilfe wissenschaftlicher Taucher werden unter Wasser installierte Hydrofone gewartet und die Daten ausgelesen. Schwerpunkte der Untersuchungen sind tagesperiodische und jahreszyklische Anwesenheits- und Jagdmuster der Schweinswale. Projektdurchführung: Zoologisches Institut der Universität Hamburg

Subsistenzstrategien, Siedlungsstruktur und Kommunikation im Endmesolithikum am Beispiel einer submarinen Mikroregion in der Kieler Bucht (2014-2018): DFG gefördertes Projekt zur Feststellung der räumlichen Ausdehnung eines endmesolithischen Sied-

lungsplatzes vor der Steilküste von Stohl in der Kieler Bucht und Analyse der Erhaltungsbedingungen sowie des Forschungspotenzials (5400-4800 v. Chr.). Projektpartner: NIhK1, Forschungstauchzentrum der Universität Kiel, Arbeitsgruppe Marine und Limnische Archäologie e.V. (AMLA), Archäologisches Landesmuseum Schleswig (ALM SH) - (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

Subaquatische und terrestrische Untersuchung zum frühen Neolithikum am Zwischenahner Meer (2014-2017): Erforschung der spätesololithisch/frühneolithischen Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte des Raums um das Zwischenahner Meer und seiner Funktion als Kontaktzone zwischen Swifterband-, Ertebølle- und Linearbandkeramik (6000-3500 v. Chr.). Finanziert durch das Förderprogramm Pro*Niedersachsen des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Projektkoordination: NIhK1, Groningen Institut for Archaeology, Geopolar Universität Bremen, Forschungstauchzentrum Universität Oldenburg, DSM Bremerhaven.

Taucherische Untersuchungen zu Siedlungsresten am „Dümmer See“ (2016): Untersuchungen spätneolithischer / frühbronzezeitlicher Siedlungsplätze am und im Dümmer, einem See im Landkreis Diepholz. Projektpartner: Universität Hamburg, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung.

Untersuchung und Dokumentation des Schiffswracks Jasmund 7 aus dem 16. Jahrhundert im Rahmen einer Lehrgrabung vor Mukran auf Rügen im Rahmen des im Leibniz-Wettbewerb geförderten Forschungsprojektes „Zwischen Nordsee und Nordmeer (2016-2017): Interdisziplinäre Studien zur Hanse“ (2015–2018). Im Rahmen des Teilprojektes „Frühneuzeitlicher Wandel im Schiffbau“ wurden technische Daten zu den bisher nur wenig untersuchten nordwesteuropäischen Schiffen des 16. Jahrhunderts erfasst um eine Gegenüberstellung mit dem Nordwesteuropäischen Schiffbau des Spätmittelalters zu ermöglichen und so Veränderungen zu ermitteln. Das Projekt wird 2017 am Schiffswrack Jasmund 7 fortgeführt mit dem Ziel die verbliebenen nicht dokumentierten Bereiche des Wracks zu erfassen und Holzproben für dendrochronologische Untersuchungen zu bergen. Projektpartner: Deutsches Schifffahrtsmuseum, Maritim Archäologisches Programm Esbjerg (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

UNESCO – Welterbestätte Starnbergersee – Roseninsel (2016): Im Rahmen des Projektes wurde die archäologische Bestandsaufnahme in der UNESCO – Welterbestätte Starnbergersee – Roseninsel fortgesetzt. Die Arbeiten erfolgen unter Federführung des Bayerischen Landesamtes f. Denkmalpflege und werden von einer NGO (BGFU e.V.) betrieben. HTCIWA berät und begleitet. (<https://www.bgfu.de/projekte-in-seen-1/roseninsel/roseninsel-2016/>) Kooperationspartner: HTCIWA, Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie e. V. (siehe auch detailliertere Projektbeschreibung in Abschnitt 5.1).

Verbreitung und Ökologie der Schiffsbohrmuschel *Teredo navalis* in den Küstengewässern Mecklenburg Vorpommerns: (seit 2014) Das durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Mittleres Mecklenburg (StALU MM), geförderte Projekt untersucht seit mehreren Jahren die Verbreitung und Häufigkeit der für die Ostsee als invasiv geltenden Schiffsbohrmuschel. Dabei liegt ein besonderes Interesse auf der Gefährdung

der für den Küstenschutz bedeutenden Buhnsysteme der Ostsee in Abhängigkeit von Salzgehalt und Temperatur. Projektkoordination: Universität Rostock.

Wenn das Wasser wärmer wird - Bayerische Seen im Klimawandel (2016): In einem Fernsehbericht des Bayerischen Rundfunks wird das vom Bayerischen Umweltministeriums finanzierte Forschungsprojekt zur Veränderung des ökologischen Zustandes und des Gleichgewichtes der oberbayerischen Seen vorgestellt. <http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/unter-unserem-himmel/wenn-das-wasser-waermer-wird-bayerische-seen-im-klimawandel-100.html>. Projektleitung: TU München, Limnologische Station Iffeldorf.

ZosInf – Die Erfassung rezenter Zostera-Bestände und weiterer Makrophyten in den Küstengewässern MV (2016-2017): Das vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern finanzierte Projekt beinhaltet die Unterwasserkartierung von Seegraswiesen an der Küste MV mittels Video- bzw. Kameraerfassung, unterstützt durch ground-truthing Taucheinsätze. Die erhobenen Daten fließen in die 2013 angefertigte Datenbank „ZosGis“ ein, die die historische Nachweise von Seegrasbeständen an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns im Zeitraum 1792-2012 beinhaltet und in GIS-gestützter Software verfügbar macht. Projektkoordination: Universität Rostock

Zusätzlich zu den oben genannten vom BMBF, der DFG, Landesämtern, der UNESCO oder anderen Projektträgern finanzierten und gemeldeten Projekten wurden zahlreiche weitere Projekte durchgeführt, die im Rahmen von Dissertationen, Examensarbeiten oder Berichten veröffentlicht wurden und hier nicht explizit aufgeführt sind.

6. Ausblick

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschen in Flachwasserbereichen von Küsten, Seen und Flüssen gewinnt in Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Belastung vieler Gebiete durch anthropogene Eingriffe weltweit an Bedeutung. Wissenschaftliches Tauchen hat sich in diesem Zusammenhang in den letzten 10 Jahren signifikant weiterentwickelt und ist heute aus der aquatischen Forschung kaum noch wegzudenken. Wissenschaftliches Tauchen ergänzt sich dabei in der Regel in idealer Weise mit der heute eingesetzten Technik wie z.B. ROVs, AUVs oder kabelgebundenen Observatorien bzw. ist teilweise sogar für deren Einsatz erforderlich. Insbesondere in den ökologisch interessanten Flachwassergebieten aber auch für den Einsatz der immer komplexer werdenden Unterwassertechnologie ist ein ausgebildetes „human interface“ unter Wasser zunehmend erforderlich. So können komplexe Experimente unter Wasser bisher kaum bzw. nur mit sehr großem finanziellen Aufwand mit ROVs ausgeführt werden und auch archäologische Ausgrabungen oder „ground-truthing“ Kartierungen im Flachwasserbereich sind kaum schiffsgestützt und mit vertretbarem finanziellen Aufwand zu bewerkstelligen.

Der Bedarf an sowohl sicher wie auch und fachlich hervorragend ausgebildeten tauchenden Wissenschaftlern, Technikern und Studenten der aquatischen Wissenschaften steigt daher nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an. Deutschland mit seiner inzwischen mehr als 40-jährigen Erfahrung in der Ausbildung zum „geprüfter Forschungstaucher“ ist dabei für viele Länder ein Vorbild für sicheres und effizientes wissenschaftliches Arbeiten unter Wasser. Die

Forcierung einer belastbaren europaweiten und wenn möglich auch weltweiten Harmonisierung der nationalen Zertifikate zum wissenschaftlichen Tauchen ist daher eine wichtige Aufgabe für die aquatische Forschung in den kommenden Jahren.

Schiffsgestützte Probenahmen mit Dredgen und Netzen sind in vielen Bereichen unerlässlich für die Erforschung aquatischer Ökosysteme. Diese Methoden sind auf der anderen Seite aber oftmals auch destruktiv und können langfristige und größerflächige Schäden an spezifischen Habitaten und Lebensräumen hinterlassen. Im Zuge einer zunehmenden öffentlich geführten Diskussion um die Nachhaltigkeit unserer Wissenschaften und unserer wissenschaftlichen Praxis ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der von uns erforschten Natur zwingend. Gerade hier können wissenschaftliche Taucher einen erheblichen Beitrag leisten. Eine tauchergestützte selektive Probenahme zu Forschungszwecken sollte heute Standard in den aquatischen Wissenschaften im Flachwasser sein im Vergleich zu nicht selektiven Fischerei- und Beprobungsgeräten, die eine hohen aber für die Forschung nicht benötigten Beifang haben.

Spitzenforschung basiert immer auf einem soliden Fundament an gut ausgebildetem und hoch motiviertem wissenschaftlichem und technischem Personal. Wissenschaftliches Tauchen ist dabei in vieler Hinsicht im Bereich „Service-Science“ angesiedelt und versorgt Projekte mit Proben oder führt Experimente unter Wasser durch. Die dafür erforderliche Expertise muss breit sein und oftmals auch Disziplinen übergreifend. Ein mittelfristiges Ziel der KFT ist es daher, die Ausbildung zum geprüften wissenschaftlichen Taucher an deutschen Forschungs- und Lehrinrichtungen noch stärker als bisher in die universitären Lehrcurricula einzubinden, um dieser beruflichen Qualifizierung den erforderlichen Stellenwert in der wissenschaftlichen Ausbildung zu geben. Die sichtbar steigende Nachfrage an dem bestehenden Kursangebot unterstreicht diese Notwendigkeit.

7. Termine

KFT Symposium: Am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung findet im Oktober ein Symposium mit Workshop zum wissenschaftlichen Tauchen in Deutschland und Europa statt (jeweils aktueller Veranstaltungsplan und Termin siehe <http://www.forschungstauchen-deutschland.de/index.php/symposium-2017>) unter. Die Veranstaltung wird von der KFT ausgerichtet und gemeinschaftlich vom Alfred-Wegener-Institut (Bremerhaven), dem Zentrum für Marine Tropenforschung (Bremen) und dem Deutschen Schiffahrtsmuseum (Bremerhaven) organisiert. Schwerpunkten der 2-tägigen Veranstaltung sind:

- Die Möglichkeiten einer gegenseitigen Anerkennung der Zertifizierungen „Amerikanischer Forschungstaucher“, „Australischer Forschungstaucher“ und „Europäischer Forschungstaucher“.
- Moderne Methoden in der aquatischen tauchergestützten Forschung. Im Rahmen von Vorträgen soll der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Methoden vorgestellt werden, die durch oder mittels geprüfter Forschungstaucher eingesetzt werden.
- „Capacity Development“: Im Rahmen von Vorträgen mit anschließender moderierter Diskussion soll herausgestellt und diskutiert werden, inwiefern Deutsche / Europäische Standards im Ausland als Vorlage dienen sollen, um wissenschaftliches „capacity development“ im Bereich „Forschungstauchen“ und „Tauchergestützte aquatische Forschung“ mit zu gestalten.

- Aktuelle Forschungsprojekte: Im Rahmen von Vorträgen und Postern soll die Möglichkeit gegeben werden, interessante Forschungsprojekte, die mit Hilfe von wissenschaftlichem Tauchen durchgeführt werden resp. wurden, vorzustellen.

KFT-Jahrestagung: Im Januar 2018 (24./25.1.2018) findet die Jahressitzung der Kommission Forschungstauchen Deutschland statt. Tagesordnungspunkte sind u.a. die Wahl des KFT-Sprecherrates (Vorstand) für die Jahre 2018 und 2019. Der Austragungsort der KFT-Hauptversammlung 2017/2018 wird im Juli 2017 bekanntgegeben.

8. Anhang

8.1. Bilder

Die im Text gezeigten sowie weitere Bilder zum wissenschaftlichen Tauchen stehen in hoher Auflösung zum Download bereit unter dem Link: <http://www.forschungstauchen-deutschland.de/Bilder>. Bitte jeweils die detaillierte Copyright-Angabe und ggfls. Kontaktperson für Bildanfrage berücksichtigen.

8.2. Publikationsliste 2014 bis heute (ISI Publikationen und Berichte)

- Banchieri, D. G., Bini, A., Mainberger, M., Isolino, V. (2015) Un tell in ambiente umido nel lago di Varese: problemi di prevenzione ed erosione. *Sibrium XXIX*, 2015, 41-59.
- Baschek, B., Schroeder, F., Brix, H., Riethmüller, R., Badewien, T. H., Breitbach, G., Brügge, B., Colijn, F., Doerffer, R., Eschenbach, C., Friedrich, J., Fischer, P., Garthe, S., Horstmann, J., Krasemann, H., Metfies, K., Ohle, N., Petersen, W., Pröfrock, D., Röttgers, R., Schlüter, M., Schulz, J., Schulz-Stellenfleth, J., Stanev, E., Winter, C., Wirtz, K., Wollschläger, J., Zielinski, O. and Ziemer, F. (2016) The Coastal Observing System for Northern and Arctic Seas (COSYNA). *Ocean Science Discussions*, 1–73, doi:10.5194/os-2016-31.
- Baum, G., Januar, I., Ferse, S.C.A., Wild, C., Kunzmann, A. (2016) Abundance and physiology of dominant soft corals linked to water quality in Jakarta Bay, Indonesia. *PeerJ* 4, pp. e2625. DOI: 10.7717/peerj.2625.
- Baum, G., Kegler, P., Scholz-Böttcher, B.M., Alfiansah, Y.R., Abrar, M., Kunzmann, A. (2016) Metabolic performance of the coral reef fish *Signatus guttatus* exposed to combinations of water borne diesel, an anionic surfactant and elevated temperature in Indonesia. *Marine Pollution Bulletin* 110, pp.735-746. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.02.078.
- Baum, G., Kusumanti, I., Breckwoldt, A., Ferse, S.C.A., Glaser, M., Dwiwitno, Adrianto, L., van der Wulp, S., Kunzmann, A. (2016) Under pressure: investigating marine resource-based livelihoods in Jakarta Bay and the Thousand Islands. *Marine Pollution Bulletin* 110(2), pp. 778-789. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.05.032.
- Benguereel, S., Dieckmann, B., Mainberger, M., Million, S., Nelle, O., Schnyder, M., Schweichel, R. (2015) Zum vorläufigen Abschluss der Rettungsgrabungen in der Stiegener Enge. *Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg* 2015, 100-103.
- Bornemann, M., Bussmann, I., Tichy, L., Deutzmann, J., Schink, B. Pester, M. (2016) Methane release from sediment seeps to the atmosphere is counteracted by highly active Methylococcaceae in the water column of deep oligotrophic Lake Constance. *FEMS Microbiology Ecology*, 92, doi:10.1093/femsec/fiw123.

- Brand, M., Fischer, P. (2016) Species composition and abundance of the shallow water fish community of Kongsfjorden, Svalbard. *Polar Biology*, doi:10.1007/s00300-016-2022-y.
- Brenner, M., Broeg, K., Frickenhaus, S., Buck, B. H., Koehler, A. (2014) Multi-Biomarker approach using the blue mussel (*Mytilus edulis* L.) to assess the quality of marine environments: season and habitat-related impacts. *Marine Environmental Research*, 95, 13–27, doi:10.1016/j.marenvres.2013.12.009.
- Brocke H., Polerecky L., De Beer D., Weber M., Claudet J., Nugues M. (2015) Organic matter degradation drives benthic cyanobacterial mat abundance on Caribbean coral reefs. *PLoS ONE* 10(5), e0125445, doi:10.1371/journal.pone.0125445.
- Buck, B. H., Langan, R., Eds. (2017) *Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean: The Untapped Potential for Marine Resources in the Anthropocene*. Springer International Publishing, 102 p.
- Buck, B. H., Krause, G., Pogoda, B., Grote, B., Wever, L., Goseberg, N., Schupp, M. F., Mochtak, A., Czybulka, D. (2017) The German Case Study: Pioneer Projects of Aquaculture-Wind Farm Multi-Uses. In: Buck, B. H., Langan, R., (Eds.) *Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean: The Untapped Potential for Marine Resources in the Anthropocene*. Springer International Publishing, 102 p.
- Buck, B. H., Nevejan, N., Wille, M., Chambers, M., Chopin, T. (2017) Offshore and Multi-Use Aquaculture with Extractive Species: Seaweeds and Bivalves. In: Buck, B. H., Langan, R., (Eds.) *Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean: The Untapped Potential for Marine Resources in the Anthropocene*. Springer International Publishing, 102 p.
- Cardini, U., Bednarz, V.N., van Hoytema, N., Rovere, A., Naumann, M.S., Al-Rshaidat, M.M.D., Wild, C. (2016) Budget of primary production and dinitrogen fixation in a highly seasonal Red Sea coral reef. *Ecosystems* 19(5), pp. 771-785. DOI: 10.1007/s10021-016-9966-1.
- Cardini, U., van Hoytema, N., Bednarz, V.N., Rix, L., Foster, R.A., Al-Rshaidat, M.M.D., Wild, C. (2016) Microbial dinitrogen fixation in coral holobionts exposed to thermal stress and bleaching. *Applied Microbiology* 18(8), pp. 2620-2633. DOI: 10.1111/1462-2920.13385.
- Casado-Amezúa, P., Kersting, D. K., Templado, J., Machordom, A. (2014) Regional genetic differentiation among populations of *Cladocora caespitosa* in the Western Mediterranean. *Coral Reefs*, 33(4), 1031–1040, doi:10.1007/s00338-014-1195-5.
- De Beer, D., Weber, M., Chennu, A., Hamilton, T., Lott, C., Macalady, J., Klatt, J.M. (2017) Oxygenic and anoxygenic photosynthesis in a microbial mat from an anoxic and sulfidic spring. *Environmental Microbiology*, doi:10.1111/1462-2920.13654.
- De Haan, J., Huisman, J., Brocke, H.J., Goehlich, H., Latijnhouwers, K.R.W., van Heeringen, S., Honcoop, S.A., Bleyenbergh, T.E., Schouten, S., Cerli, C., Hoitinga, L., Vermeij, M.J.A., Viser, pp. M. (2016) Nitrogen and phosphorus uptake rates of different species from a coral reef community after a nutrient pulse. *Scientific Reports* 6, pp. 28821. DOI: 10.1038/srep28821.
- Eich, A., Mildenerger, T., Laforsch, C., Weber, M. (2015) Biofilm and Diatom succession on polyethylene (PE) and biodegradable plastic bags in two marine habitats: Early signs of degradation in the pelagic and benthic zone? *PLoS ONE* 10(9), e0137201, doi:10.1371/journal.pone.0137201.

- Einarsdottir, E., Magnúsdóttir, M., Astarita, G., Köck, M., Ögmundsdóttir, H., Thorsteinsdóttir, M., Rapp, H., Omarsdóttir, S., Paglia, G. (2017) Metabolic profiling as a screening tool for cytotoxic compounds: Identification of 3-alkyl pyridine alkaloids from sponges collected at a shallow water hydrothermal vent site North of Iceland. *Marine Drugs*, 15(3), 52, doi:10.3390/md15020052.
- Fischer, P., Schwanitz, M., Loth, R., Posner, U., Brand, M., Schröder, F. (2016) First year of practical experiences of the new Arctic AWIPEV-COSYNA cabled Underwater Observatory in Kongsfjorden, Spitsbergen. *Ocean Science Discussions*, 1–34, doi:10.5194/os-13-259-2017.
- Försterra, G., Häussermann, V., Laudien, J., Jantzen, C., Sellanes, J., Muñoz, P. (2014) Mass die-off of the cold-water coral *Desmophyllum dianthus* in the Chilean Patagonian fjord region. *Bulletin of Marine Science*, 90(3), 895–899, doi:10.5343/bms.2013.1064.
- Galea, H. R., Roder, C., Walcher, C., Warmuth, M., Kohlberg, E., Fischer, P. (2016) *Glaciambulata neumayeri* gen. et sp. nov., a new Antarctic trachymedusa (Cnidaria: Hydrozoa), with a revision of the family Ptychogastridae. *European Journal of Taxonomy*, 252, doi:10.5852/ejt.2016.252.
- Goldhammer, J., Hartz, S. (2015) Der erteiltezeitliche Siedlungsplatz von Strande LA 163, Kr. Rendsburg-Eckernförde, und die Littorina-Transgression – Submarine Prospektionsarbeiten und Sondagen. *Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet*, 38, 29-41.
- Göthel, Q., Köck, M. (2014) New sesquiterpene hydroquinones from the Caribbean sponge *Aka coralliphagum*. *Beilstein Journal of Organic Chemistry*, 10, 613–621, doi:10.3762/bjoc.10.52.
- Hartz, S. u. Goldhammer, J., (2016) Steinzeit unter Wasser – Der endmesolithische Fundplatz Strande LA 163 an der Kieler Außenförde. *Jahrbuch der Stiftung schleswig-holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Neue Folge Band XIV 2013–2015*, 111-120.
- Hassenrück, C., Tegetmeyer, H., Ramette, A., Fabricius, K. (2017) Minor impacts of reduced pH on bacterial biofilms on settlement tiles along natural pH gradients at two CO₂ seeps in Papua New Guinea. *ICES Journal of Marine Science*, doi:10.1093/icesjms/fsw204.
- Hassenrück, C., Fink, A., Lichtschlag, A., Tegetmeyer, H., De Beer, D., Ramette, A. (2016) Quantification of the effects of ocean acidification on sediment microbial communities in the environment: the importance of ecosystem approaches. *FEMS Microbiology Ecology*, 92(5), doi:10.1093/femsec/fiw027.
- Hassenrück, C., Hofmann, L.C., Bischof, K., Ramette, A. (2015) Seagrass biofilm communities at a naturally CO₂-rich vent. *Environmental Microbiology Reports*, 7, 516–525, doi:10.1111/1758-2229.12282.
- Helber, S., de Voodg, N.J., Muhando, C.A., Rohde, S., Schupp, P.J. (2016, online first) Anti-predatory effects of organic extracts of 10 common reef sponges from Zanzibar. *Hydrobiologia*. DOI: 10.1007/s10750-016-3036-8.
- Hirsch, P., Burkhardt-Holm, P., Töpfer, I., Fischer, P. (2016) Movement patterns and shelter choice of spiny-cheek crayfish (*Orconectes limosus*) in a large lake's littoral zone. *Animal Invasion*, 11(1), 55–65.

- Holm, P., Buck, B. H., Langan, R. (2017) Introduction: New Approaches to Sustainable Offshore Food Production and the Development of Offshore platforms. In: Buck, B. H., Langan, R., (Eds.) Aquaculture Perspective of Multi-Use Sites in the Open Ocean: The Untapped Potential for Marine Resources in the Anthropocene. Springer International Publishing, 102 p.
- Hoppe, M., Jöns, H. (2015) Standards und Ausbildung im Ausgrabungswesen. Die Kommission Grabungstechnik. *Blickpunkt Archäologie*, 1: 24-28.
- Hoytema, N. van, Bednarz, V.N., Cardini, U., Naumann, M.S., Al-Horani, F.A., Wild, C. (2016) The influence of seasonability on benthic primary production in a Red Sea coral reef. *Marine Biology* 163, pp. 53. DOI: 10.1007/s00227-015-2787-5.
- Jantzen, C., Försterra, G., Laudien, J. (2014) Growth form of the cold-water coral *Desmophyllum dianthus* in Chilean fjords. *Bulletin of Marine Science*, 90(2), 579–580, doi:10.5343/bms.2013.1048.
- Jöns, H. (2015) Discover the submerged prehistory of Europe: scientific background, aims, methods, outcomes and perspectives of the European SPLASHCOS network. In: Schut, P.A.C., Scharff, D., de Wit, L.C. (Eds.) Setting the agenda. Giving new meaning to the European archaeological heritage. EAC Occasional Paper No. 10. Namur, 119-136.
- Jöns, H., (2015) SINCOS, SPLASHCOS und SUBLAND – Geschichte, Gegenwart und Perspektiven von „Submerged Prehistoric Research“ als europäische Forschungsdisziplin. *Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet*, 38, 13-27.
- Kleiner, M., Wentrup, C., Holler, T., Lavik, G., Harder, J., Lott, C., Littmann, S., Kuypers, M. M. M., Dubilier, N. (2015) Use of carbon monoxide and hydrogen by a bacterium–animal symbiosis from seagrass sediments. *Environmental Microbiology*, 17, 5023–5035, doi:10.1111/1462-2920.12912.
- Köck, M. (2015) Combined application of NOEs and RDCs in the configurational assignment of secondary metabolites from the brown seaweed *Cystoseira baccata*. GDCh FGMR 37th Annual Meeting and Joint Discussion Meeting of the German and British Magnetic Resonance Societies, Darmstadt, 10 September 2015.
- Köck, M. (2015) Residual Dipolar Couplings (RDCs) in the NMR-based configurational analysis of new cystochromanes from *Cystoseira baccata*. 9th European Conference on Marine Natural Products, Glasgow, UK, 30 August 2015 - 2 September 2015.
- Krone, R., Dederer, G., Dannheim, J. (2015). Abundant mobile demersal megafauna at wind farm alpha ventus foundations (German Bight) - two years after construction. Conference on Wind energy and Wildlife impacts, Berlin, Germany, 10 March 2015 - 12 March 2015.
- Lehnen, N., Marchant, H.K., Schwedt, A., Milucka, J., Lott, C., Weber, M., Dekaezemacker, J., Seah, B.K.B., Hach, P.H., Mohr, W., Kuypers, M.M.M. (2016) High rates of microbial dinitrogen fixation and sulfate reduction associated with the Mediterranean seagrass *Posidonia oceanica*. *Systematic and Applied Microbiology*, 39(7), 476-483, <http://dx.doi.org/10.1016/j.syapm.2016.08.004>.
- Lippert, H., Weigelt, R., Bastrop, R., Bugenhagen, M., Karsten, U. (2013) Holzzerstörer in der Ostsee. Schiffsbohrrmuscheln auf dem Vormarsch? *Biologie in unserer Zeit*, 43, 46-53, doi:10.1002/biuz.201310500.

- Lott, C., Weber, M., Makarow, D., Unger, B., Pognani, M., Tosin, M., Bulete, A., Jame, P. (2016) Marine degradation test assessment: Marine degradation test of bio-based materials at mesocosm scale assessed. European Commission, Project "Open-BIO", KBBE/FP7EN/613677, WP5-D5.7 part 2.
- Lott, C., Weber, M., Makarow, D., Unger, B., Pikasi, A., Briassoulis, D., Mistriotis, A., Briassoulis, C., Pognani, M., Tosin, M., Bulete, A., Jame, P. (2016) Marine degradation test field assessment. European Commission, Project "Open-BIO", KBBE/FP7EN/613677, WP5-D5.8.
- Lüth, F., Jöns, H., (2015) Kulturgut unter Wasser. Aus der Arbeit der Kommission für Unterwasserarchäologie. *Blickpunkt Archäologie*, 1, 10-15. Mäder, A., Hofmann, H., Hugenschmidt, J., Mainberger, M., Wehrle, T. (2016) Unesco - Kulturerbe im Kanton Schwyz - vom nachhaltigen Umgang mit der Pfahlbausiedlung "Freienbach-Hurden Seefeld". *Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz* 108, 23 - 36.
- Mainberger, M., Pflederer, T. (2015) Ein Bestandsplan für die Welterbestätte - Zum Auftakt systematischer Monitoring-Arbeiten an der Roseninsel. *Das Archäologische Jahr in Bayern* 2015, 166 - 168.
- Mainberger, M., Nelle, O., Schlichtherle, H. (2015) Jenseits der Seeufersiedlungen - Zum Auftakt des BELAVI - Projektes im Westallgäu. *Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg* 2015, 38 - 41.
- Mainberger, M. (2016) Abgetaucht. Neue Methoden in der Unterwasserarchäologie. In: Begleitband zur Großen Landesausstellung Baden-Württemberg 2016. 4000 Jahre Pfahlbauten (Ostfildern 2016).
- Mahlstedt, S. (2016) Zwischen Erkenntnispotential und archäologischer Realität: Untersuchungen zu steinzeitlichen Siedlungsplätzen am Zwischenahner Meer. *Oldenburger Jahrbuch* 116, 271–283.
- Mahlstedt, S., (2015) Steinzeitliche Siedlungen auf dem Seegrund des Zwischenahner Meeres. *Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet* 38, 71-79.
- Markert, A., Matsuyama, K., Rohde, S., Schupp, P., Wehrmann, A. (2015) First record of the non-native Pacific bryozoan *Smittoidea prolifica* Osburn, 1952 at the German North Sea coast. *Marine Biodiversity*, 46, 717-723, doi:10.1007/s12526-015-0415-8.
- Meyer, F.W., Schubert, N., Diele, K., Teichberg, M., Wild, C., Enríquez, S. (2016) Effect of inorganic and organic carbon enrichment (DIC and DOC) on the photosynthesis and calcification rates of two calcifying green algae from a Caribbean reef lagoon. *Plos One* 11(8), pp. e0160268. DOI: 10.1371/journal.pone.0160268.
- Meyer, F.W., Vogel, N., Diele, K., Kunzmann, A., Uthicke, S., Wild, C. (2016) Effects of high dissolved inorganic and organic carbon availability on the physiology of the hard coral *Acropora millepora* from the Great Barrier Reef. *Plos One* 11(3), pp. e0149598. DOI: 10.1371/journal.pone.0149598.
- Muñoz, J., Köck, M. (2016) Hybrid pyrrole-imidazole alkaloids from the sponge *Agelas scep-trum*. *Journal of Natural Products*, 79(2), 434–437, doi:10.1021/acs.jnatprod.5b00265.
- Naumann, M.S., Rix, L., Al-Horani, F., Wild, C. (2016) Indications of mutual functional benefits within a frequent polychaete-sponge association in the northern Red Sea. *Bulletin of Marine Science* 92(3), pp. 377-378. DOI: 10.5343/bms.2015.1101.

- Nowak, C., Laudien, J., Sahade, R. (2016) Rising temperatures and sea-ice-free winters affect the succession of Arctic macrozoobenthic soft-sediment communities (Kongsfjorden, Svalbard). *Polar Biology*, 39, 2097, doi:10.1007/s00300-016-1995-x.
- Petersen, J. M., Kemper, A., Gruber-Vodicka, H., Cardini, U., van der Geest, M., Kleiner, M., Bulgheresi, S., Mußmann, M., Herbold, C., Seah, B. K. B., Antony, C.P., Liu, D., Belitz, A., Weber, M. (2016) Chemosynthetic symbionts of marine invertebrate animals are capable of nitrogen fixation. *Nature Microbiology*, 2, 16195, doi:10.1038/nmicrobiol.2016.195.
- Namukose, M., Msuya, F.E., Ferse, S.C.A., Slater, M.J., Kunzmann, A. (2016) Growth performance of the sea cucumber *Holothuria scabra* and the seaweed *Eucheuma denticulatum*: integrated mariculture and effects on sediment organic characteristics. *Aquaculture Environment Interactions* 8, pp. 179-189. DOI: 10.3354/aei00172.
- Plass-Johnson, J.G., Heiden, J.P., Abu, N., Lukman, M., Teichberg, M. (2016) Experimental analysis of the effect of consumer exclusion on recruitment and succession of a coral reef system along a water quality gradient in the Spermonde Archipelago, Indonesia. *Coral Reefs* 35(1), pp. 229-243. DOI: 10.1007/s00338-015-1369-9.
- Plass-Johnson, J.G., McQuaid, C.D., Hill, J.M. (2016) Morphologically similar, coexisting corals (*Porites lobata* and *P. solida*) display similar trophic isotope ratios across reefs and depths. *Marine and Freshwater Research* 67(5), pp. 671-676. DOI: 10.1071/MF14248.
- Plass-Johnson, J.G., Taylor, M.H., Husain, A.A.A., Teichberg, M.C., Ferse, S.C.A. (2016) Non-random variability in functional composition of coral reef fish communities along an environmental gradient. *Plos One* 11(4), pp. e0154014. DOI: 10.1371/journal.pone.0154014.
- Puk, L., Ferse, S.C.A., Wild, C. (2016) Patterns and trends in coral reef macroalgae browsing – a review of browsing herbivorous fishes of the Indo-Pacific. *Reviews in Fish Biology and Fisheries* 26(1), pp. 53-70. DOI: 10.1007/s11160-015-9412-z.
- Rix, L., de Goeij, J.M., van Oevelen, D., Struck, U., Al-Horani, F.A., Wild, C., Naumann, M.S. (2016, online first). Differential recycling of coral and algal dissolved organic matter via the sponge loop. *Functional Ecology*. DOI: 10.1111/1365-2435.12758.
- Roth, F., Lessa, G.C., Wild, C., Kikuchi, R.K.P., Naumann, M.S. (2016) Impacts of a high-discharge submarine sewage outfall on water quality in the coastal zone of Salvador (Bahia, Brazil). *Marine Pollution Bulletin* 106(1-2), pp. 43-48. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.03.048.
- Ruff, S. E., Kuhfuss, H., Wegener, G., Lott, C., Ramette, A., Wiedling, J., Knittel, K., Weber, M. (2016) Methane seep in shallow-water permeable sediment harbors high diversity of anaerobic methanotrophic communities, Elba, Italy. *Frontiers in Microbiology*, 7, 374, doi:10.3389/fmicb.2016.00374.
- Streicher, M., Laudien, J., Sahade, R. (2014) Primary succession of arctic hard-bottom assemblages - insights from a long-term in situ-experiment. *YouMaRes* 5, Ozeaneum, Stralsund, Germany.
- Uhl, F., Bartsch, I., Oppelt, N. (2016) Submerged kelp detection with hyperspectral data, *Remote Sensing*, 8(487), 1–20, doi:10.3390/rs8060487.

- Van De Poll, W. H., Maat, D. S., Fischer, P., Rozema, P. D., Daly, O. B., Koppelle, S., Visser, R. J. W., Buma, A. G. J. (2016) Atlantic advection driven changes in glacial meltwater: Effects on phytoplankton chlorophyll-a and taxonomic composition in Kongsfjorden, Spitsbergen. *Frontiers in Marine Science*, 3, doi:10.3389/fmars.2016.00200.
- Weber, M., Lott, C., van Eeckert, M., Mortier, M., Siotto, M., de Wilde, B., Pikasi, A., Briassoulis, D., Mistriotis, A., Degli Innocenti, F., Tosin, M., Sinkel, C., te Ronde, I., van Kruchten, S., van der Zee, M., Quitzow, R., Peuckert, J. (2015) Review of current methods and standards relevant to marine degradation. European Commission, Project "Open-BIO", KBBE/FP7EN/613677, WP5-D5.5, 90 pp.
- Wehkamp, M., Fischer, P. (2014) A practical guide to the use of consumer-level digital still cameras for precise stereogrammetric *in situ* assessments in aquatic environments. *Underwater Technology*, 32(2), 111–128, doi:10.3723/ut.32.111.
- Weigelt, R., Lippert, H., Borges, L., Appelqvist, C., Karsten, U., Bastrop, R. (2016) First time DNA barcoding of the common shipworm *Teredo navalis* Linnaeus 1758 (Mollusca: Bivalvia: Teredinidae): Molecular-taxonomic investigation and identification of a widespread wood-borer. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 475: 154-162.
- Wippler, J., Kleiner, M., Lott, C., Gruhl, A., Abraham, P.E., Giannone, R.J., Young, J.C., Hettich, R.L., Dubilier, N. (2016) Transcriptomic and proteomic insights into innate immunity and adaptations to a symbiotic lifestyle in the gutless marine worm *Olavius algarvensis*. *BMC Genomics* 17, 942, doi: 10.1186/s12864-016-3293-y.
- Yang, H., Lohmann, G., Wei, W., Dima, M., Liu, J. (2015) Intensification and poleward shift of subtropical western boundary currents under global warming. EGU General Assembly 2015.

Berichte 2014 - 2016

- Makrozoobenthos-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern (2016) Beprobung und Bewertung der inneren Küstengewässer in M-V mit dem MarBIT-Verfahren im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie; Ergebnisbericht. AG: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.
- Offshore-Monitoring für Nord Stream Monitoring von Sedimenten, Makrozoobenthos und Seevögeln Jahresbericht (2016) AG: Nord Stream 2 AG.
- Umweltuntersuchungen / Strelasund-Querung für NSP_2 (Nord Stream 2-Project); Ergebnisbericht „Benthos“ (2016). AG: UmweltPlan GmbH Stralsund.
- Kartierung und Bewertung des marinen LRT 1170 im Rahmen der Erarbeitung des Managementplans für das FFH-Gebiet DE 1447-302 „Jasmund“. AG: ILN Greifswald Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz.
- Biologisches Monitoring im Bereich der Kompensationsfläche A1 Makrozoobenthos und Makrophyten Abschlussbericht (2015) AG: Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH.
- Makrozoobenthos-Monitoring in Mecklenburg-Vorpommern (2015) Beprobung und Bewertung der inneren Küstengewässer in M-V mit dem MarBIT-Verfahren im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie; Ergebnisbericht. AG: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

- Neobiota-Basislinie in niedersächsischen Küstengewässern (2015) Rohde, S., Markert, A., Schupp, P., Wehrmann, A. Bericht erstellt im Auftrag des NLWKN und NLPV.
- Pflederer, T., Mainberger, M. (2015) Roseninsel, Starnberger See. Unterwasserarchäologisches Monitoring des UNESCO - Kulturerbes. Jahresbericht Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie e.V. 16.
- Untersuchung des Befall-Potentials von *Teredo navalis* in der Ostsee (2014, 2015, 2016) Jahresberichte an das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Mittleres Mecklenburg, Dezernat Gruppe Küste. Universität Rostock.

Examensarbeiten 2014-2016

- Diercks, S. (2015) Abundance, growth and respiration rates of the cold-water scleractinian *Thocyathus endesa* in the Chilean Fjord region. Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
- Gottschlich, S. (2014) Einfluss des Substrat-Neigungswinkels auf die Hartsubstratlebensgemeinschaft im Comau Fjord, Chile. Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
- Göbel, J. (2014): Impact of conspecifics on acoustic behavior of the grey gurnard, *Eutrigla gurnardus*. Universität Hamburg.
- Gumprich, G. (2016) The influence of artificial coastal defense structures (tetrapods) on spatiotemporal dynamics of demersal fish in shallow subtidal waters in the Southern North Sea. Universität Rostock und Alfred-Wegener-Institute Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
- Harms, L. (2014) Auswirkungen der Ozeanversauerung auf die große Seespinne *Hyas araneus*: Molekulare Mechanismen und Plastizität. Universität Bremen.
- Hörner, N. (2014) Stoffwechselphysiologische Reaktionen des Brachiopoden *Magellania venosa* aus der patagonischen Fjordregion auf verschiedene pH-Milieus vor dem Hintergrund der räumlichen Verteilung genetischer Varianz. Universität Mainz und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- u. Meeresforschung.
- Lehmann, L. (2015) Acoustic communication in grey gurnards (*Eutrigla gurnardus*) – Evidence for intraspecific information transfer. Humboldt-Universität zu Berlin und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
- Merk, V. (2015) Potential of Greenland cockles (*Serripes groenlandicus*) as high resolution Arctic climate archive. Universität Rostock und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
- Rathke, M. (2016) The spatio-temporal distribution of the epibenthic fish community at artificial defense structures (tetrapods) off Helgoland. Universität Rostock und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
- Reif, F. (2016) Influence of coastal defense structures on the decapod crustacean community at the coastal area of Helgoland. Universität Rostock und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

- Richter, H. (2016) Effects of sublittoral artificial breakwaters on the epibenthic fish community off Helgoland. Technische Universität Bergakademie Freiberg und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
- Sprenger, K. (2016) The influence of artificial coastal defense structures (tetrapods) on spatiotemporal dynamics of macrozoobenthos in shallow subtidal waters in the Southern North Sea. Universität Rostock und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
- Vossen, K. (2016) Growth and Respiration of the Cold-Water Corals *Tethocyathus endesa* and *Caryophyllia huinayensis* in the Fjord Comau, Chile. Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und Universität Bremen.
- Wehkamp, M. (2014) Stereophotography in Marine Biology: Development, Application and Evaluation., PhD Thesis Jacobs Universität Bremen.
- Wurz, E. (2014) Autökologie der Kaltwassersteinkoralle *Caryophyllia huinayensis* aus der patagonischen Fjordregion. Universität Rostock.

Herausgeber: www.forschungstauchen-deutschland.de

Editoren: Fischer P., Bartholomä-Schrottke K. & Donat F.

Mit Beiträgen von: K. Bartholomä-Schrottke (*Uni Kiel*), C. Borowski (*MPIMM*), S. Breyer (*IfAÖ*), A. Chennu (*MPIMM*), F. Donat (*Uni Oldenburg*), S. Ferse (*ZMT*), P. Fischer (*AWI*), H. Jöns (*NiHK*), S. Kleingärtner (*DSM*), J. Laudien (*AWI*), T. Leipe (*IOW*), A. Lipp (*Uni Hamburg*), H. Lippert (*Uni Rostock*), M. Mainberger (*HTCIWA*), H. May (*Ozeaneum*), G. Niedzwiedz (*Uni Rostock*), S. Rohde (*Uni Oldenburg*), M. Schmid (*ZMT*), C. Schygulla (*Uni Rostock*), S. Zimmermann (*TUM*).